

Widmung

Ich widme diese Arbeit meinen Eltern.

Ihre unerschütterliche Unterstützung und das tiefe Vertrauen in meinen Weg haben dieses gesamte Studium erst möglich gemacht. Die Entwicklung, die ich während dieser Studienzeit durchlaufen habe, wird mein späteres Leben maßgeblich prägen. Jetzt, am Ende dieses Kapitels, blicke ich mit großer Dankbarkeit zurück.

Danke, Mama. Danke, Papa.

Danksagung

Die Danksagung richtet sich an alle Personen, die direkt und indirekt zum erfolgreichen Abschluss dieser Bachelorarbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt [REDACTED] der mich als Betreuungsperson auf ganz eigene Weise unterstützt hat. Die wöchentlichen Check-ins waren eine unschätzbare Hilfe, um die Komplexität des Themas zu strukturieren. Seine ermutigende Nachricht, stolz auf die eigene Arbeit zu sein, hat mich besonders motiviert.

Des Weiteren möchte ich meinen drei anonymisierten Experten danken, die sich die Zeit für die explorativen Interviews genommen haben. Ihre tiefgreifenden Einblicke in die praktische Welt der KI-Implementierung waren das empirische Fundament dieser Arbeit und haben die Praxistauglichkeit des entwickelten Reifegradmodells maßgeblich gesichert. Ich wünsche allen Interviewpartnern weiterhin nur das Beste auf ihrem Weg.

Abstract

Die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche ist unerlässlich. Jedoch existiert eine hohe organisatorische, technologische, kulturelle sowie rechtliche Komplexität. Diese Arbeit richtet sich an die existierende Forschungslücke eines fehlenden branchen- und anwendungsspezifischen Steuerungsmodells. Durch den Design Science Research (DSR)-Ansatz und die Durchführung von explorativen Experteninterviews wird ein praxisorientiertes Reifegradmodell entwickelt. Das Artefakt gliedert sich in fünf Dimensionen: Strategie & Governance, Daten & Technologie, Prozesse & Automatisierung, Kultur & Kompetenzen sowie Recht & Ethik. Zu den Dimensionen existieren fünf aufeinander aufbauende Stufen (Initial bis Optimierte), die benutzt werden, um die KI-Reife eines Unternehmens zu bewerten und auf der Bewertung spezifische Handlungen zu erteilen. Die exemplarische Anwendung der Fallbeispiele (FDSE AG, DigitalService GmbH) demonstriert die Fähigkeiten des Reifegradmodells und die Anwendbarkeit auf unterschiedliche Szenarien. Die Bewertung und Handlungsempfehlungen können von Unternehmen genutzt werden, um eine Roadmap zu erstellen, um die eigene KI-Reife zu steigern und somit langfristig Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Schlüsselwörter: Künstliche Intelligenzen (KI), Prozessautomatisierung, Design Science Research (DSR), Dienstleistungssektor, Strategische Steuerung, Empirische Validierung

The implementation of artificial intelligence (AI) for process automation in the German service industry is essential. However, there is a high degree of organizational, technological, cultural, and legal complexity. This work addresses the existing research gap of a lack of industry- and application-specific control models. Using the Design Science Research (DSR) approach and conducting exploratory expert interviews, a practice-oriented maturity model is developed. The artifact is divided into five dimensions: Strategy & Governance, Data & Technology, Processes & Automation, Culture & Competencies, and Law & Ethics. There are five successive levels (Initial to Optimized) for each dimension, which are used to assess a company's AI maturity and to assign specific actions based on the assessment. The exemplary application of the case studies (FDSE AG, DigitalService GmbH) demonstrates the capabilities of the maturity model and its applicability to different scenarios. Companies can use the assessment and recommendations for action to create a roadmap for increasing their own AI maturity and thus ensuring long-term competitiveness.

Keywords: Artificial intelligence (AI), process automation, design science research (DSR), service sector, strategic management, empirical validation

Inhaltsverzeichnis

Widmung	II
Danksagung.....	III
Abstract	IV
Abbildungsverzeichnis	VII
Tabellenverzeichnis.....	VIII
Abkürzungsverzeichnis	IX
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung und Relevanz der Künstlichen Intelligenz	1
1.2 Bedeutung der Prozessautomatisierung durch KI für die Wertschöpfung in Unternehmen	
1.3 Die deutsche Dienstleistungsbranche als zentrales Untersuchungsfeld.....	2
1.4 Zielsetzung der Arbeit und Forschungsfrage(n)	4
1.5 Aufbau der Arbeit.....	4
2 Theoretische Grundlagen.....	5
2.1 Künstliche Intelligenz (KI) in der betriebswirtschaftlichen Anwendung	5
2.2 Prozessmanagement und Intelligente Automatisierung.....	8
2.3 Digitale Transformation und KI-Anwendungen in der Dienstleistungsbranche	11
3 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der KI-Implementierung zur Prozessautomatisierung	
3.1 Organisationale Dimension.....	14
3.2 Technologische Dimension	15
3.3 Kulturelle Dimension und Mitarbeiterakzeptanz	17
3.4 Rechtliche und ethische Aspekte	18
3.5 Praktische Perspektiven auf Implementierungshürden: Erkenntnisse aus explorativen Interviews	20
4 Entwicklung des Reifegradmodells zur KI-Implementierung für die Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche	22
4.1 Theoretische Grundlagen von Reifegradmodellen und Methodisches Vorgehen zur Modellentwicklung	22
4.1.1 Definition, Zweck und Aufbau von Reifegradmodellen	22
4.1.2 Analyse bestehender Reifegradmodelle in der Digitalisierung und KI-Implementierung (mit Fokus auf identifizierte Lücken).....	23
4.1.3 Design Science Research als Forschungsansatz und Prozess der Modellentwicklung (inkl. Rolle der Interviews als Input für die Dimensionen)	27
4.2 Vorstellung des Reifegradmodells	28
4.2.1 Vision und Zielsetzung des Modells	28
4.2.2 Detaillierte Beschreibung der Dimensionen	29
4.2.3 Definition der Reifegradestufen.....	32
4.2.4 Indikatoren und Bewertungskriterien für jeden Reifegrad und jede Dimension.....	34
4.3 Handlungsempfehlungen zum Übergang zwischen den Reifegraden	35

4.3.1	Allgemeine Handlungsempfehlungen für jede Reifegradstufe	35
4.3.2	Spezifische Empfehlungen zur Überwindung identifizierter Hürden	37
5	Exemplarische Modellbewertung und Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen für Dienstleistungsunternehmen.....	39
5.1	Auswahl und Beschreibung der exemplarischen Anwendungsfälle/Unternehmen.....	39
5.2	Durchführung der Modellbewertung für die ausgewählten Beispiele	40
5.3	Ableitung spezifischer Handlungsempfehlungen basierend auf der Modellbewertung ...	43
6	Reflexion der Modell-Anwendbarkeit und Praktikabilität.....	44
6.1	Beantwortung der Forschungsfrage(n)	44
6.2	Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit	46
6.3	Praktischer Nutzen und Implikationen für die Dienstleistungsbranche	47
6.4	Limitationen der Arbeit und Ausblick auf zukünftige Forschung.....	47
	Literaturverzeichnis.....	49
	Anhang mit Verzeichnis.....	55
	Eidesstattliche Erklärung.....	59

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Spinnendiagramm des Reifegradmodells (eigene Darstellung)	32
Abbildung 2: Bewertung der FDSE AG anhand des Modells (eigene Darstellung)	41
Abbildung 3: Bewertung der DigitalService GmbH anhand des Modells (eigene Darstellung)	42

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auflistung der Experten (eigene Darstellung)	20
Tabelle 2: Indikatoren Tabelle zum Bewerten der Reife (eigene Darstellung)	34
Tabelle 3: Praktische Indikatoren Tabelle zum bewerten der aktuellen Reife (eigene Darstellung)	58

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
AlaaS.....	AI as a Service
APIs	Application Programming Interface
BPM.....	Business Process Management
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CoE.....	Center of Excellence
DL.....	Deep Learning
DMMs	Digital Maturity Models
DPIA.....	Datenschutz-Folgenabschätzung
DSGVO.....	Datenschutz-Grundverordnung
DSR	Design Science Research
ERP	Enterprise Resource Planning
GenKI	Generative KI
GmbH.....	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
HITL.....	Human in the Loop
HR	Human Resources
IPA.....	Intelligent Intelligent Process Automation
iPaas.....	Integration Platform as a Service
KMUs.....	Kleine und mittlere Unternehmen
KPIs	Key Performance Indicators
LLMs.....	Large Language Models
ML	Machine Learning
NLP.....	Natural Language Processing
RAG.....	Retrieval-Augmented Generation
RPA	Robotic Process Automation
SPICE.....	Software Process Improvement and Capability Determination
XAI.....	Explainable Artificial Intelligence

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Relevanz der Künstlichen Intelligenz

Künstliche Intelligenz (KI) ist eine transformierende Technologie, deren Einfluss sich nicht auf technische Aspekte begrenzt. Sie etabliert sich als fundamentale Größe, die in der heutigen Unternehmenswelt unerlässlich ist. KI kann als ein System definiert werden, das die Fähigkeiten besitzt, externe Daten zu verstehen, daraus zu lernen und dieses Wissen zu nutzen, um bestimmte Ziele zu erreichen (Kaplan & Haenlein, 2019, S. 1). KI ist entscheidend, da sie zusammen mit der globalen digitalen Vernetzung das Potenzial hat, unser Wachstum grundlegend zu transformieren, ähnlich wie die Industriellen Revolution (Brynjolfsson & McAfee, 2014, S. 67). Ein Verständnis des Einflusses von KI auf Betriebsmodelle, Strategien und den Wettbewerb ist für alle Unternehmen unerlässlich (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 62).

Die rasante Entwicklung und Verbreitung von KI durchdringt allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Der Einsatz von generativen KI (ChatGPT oder Midjourney) revolutioniert derzeit die Kreativbranche. Parallel vollzieht sich tiefgreifender Wandel von Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen statt (Fronczek et al., 2024, S. 212). KI-gestützte Prozesse zeichnen sich zudem durch eine höhere Skalierbarkeit und bessere Integration mit anderen digitalen Systemen aus, wodurch sie ein erhebliches Potenzial zur Prozessoptimierung bieten (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 64).

KI gilt als Schlüsseltechnologie für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Gesellschaft. Trotz bestehender Ängste ist eine Zunahme der KI-Technologie absehbar. Aufgrund der erwarteten Produktivitätsgewinne entwickelt sich der kompetente Umgang mit KI zu einer Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensführung (Fronczek et al., 2024, S. 214). Daher ist eine gründliche Auseinandersetzung mit der Implikation von KI notwendig, anstatt sich nur auf dem medialen „Hype“ zu konzentrieren.

Die Integration von KI in bestehende Unternehmensstrukturen stellt eine zentrale Herausforderung dar, die durch eine wachsende Komplexität gekennzeichnet ist. Das Disruptionspotenzial der KI kann bei Mitarbeitenden Ängste hervorrufen (Fronczek et al., 2024, S. 212). Darüber hinaus bergen digitale Betriebsmodelle neben ihren Chancen auch Risiken, insbesondere in Bezug auf Datenschutz und soziale Verwerfungen (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 66). Um das volle Potential von einer KI auszuschöpfen und die damit verbundenen Risiken zu managen, ist eine systematische und strategische Implementierung zwingend erforderlich.

1.2 Bedeutung der Prozessautomatisierung durch KI für die Wertschöpfung in Unternehmen

Aufbauend auf der allgemeinen Relevanz fokussiert sich der Abschnitt auf die Anwendung von KI in der Prozessautomatisierung. Die Implementierung von KI in Unternehmen ermöglicht viele Vorteile darunter Umsatzsteigerung, Kostenreduzierung und optimierte Geschäftsabläufe (Enholm et al.,

2022, S. 1709). Knapp drei Viertel der deutschen Unternehmen nutzen KI in der Prozessautomatisierung ein, aber nur die Hälfte von ihnen integriert sie strategisch (Heinrichs, 2024, S. 32). Unternehmen die einen höheren digitalen Reifegrad aufweisen, können KI effizienter einsetzen, was zu einem Wettbewerbsvorteil führen kann (ebd.)

Die KI-Prozessautomatisierung unterscheidet sich grundsätzlich von den traditionellen Methoden, wie Robotic Process Automation (RPA). Während RPA vorwiegend manuelle, repetitive Aufgaben über Schnittstellen automatisiert, wird sie nach und nach mit KI-Funktionen erweitert (Raiser do Ó, 2024, S. 16). Die Erweiterung von RPA ist die sogenannte Intelligent Process Automation (IPA). Sie integriert verschiedene KI-Funktionen wie Maschinelles Lernen, Natural Language Processing und generative KI (Heinrichs, 2024, S. 34). Solche KIs können komplexe, kognitive Aufgaben erledigen, wie das Auswerten von Daten oder die Klassifizierung von E-Mails, die ehemals zu schwierig für die Automatisierung waren (Enholm et al., 2022, S. 1720). Diese Übernahme von Aufgaben kann zu einer Steigerung von Effizienz, Produktivität und der Qualität der Entscheidungen führen. Ein Beispiel hierfür ist, dass die Hälfte der Finanzteams zehn Stunden im Monat mit einem manuellen Datenabgleich beschäftigt sind (Raiser do Ó, 2024, S. 14). In solchen Fällen kann die KI repetitiven Tätigkeiten übernehmen und die Mitarbeiter können sich auf anspruchsvollere, kreativere Arbeiten konzentrieren (Barenkamp, 2025, S. 89).

Die Automatisierung durch KI hat grundlegende Auswirkungen auf Wertschöpfungsketten und kann zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle führen. Dies ermöglicht, individuelle Produkte anzubieten, die sich automatisch an die Kundenbedürfnisse anpassen. Um das volle Potenzial einer KI-gestützten Automatisierung zu gewährleisten, ist eine korrekte Implementierung erforderlich. Heterogene Anwendungen und unzureichende Konsultationen erschweren den Prozess. Mit der Zusammenführung von Software und die Zentralisierung von Daten auf einer einheitlichen Plattform wird das Problem gelöst (Raiser do Ó, 2024, S. 13).

Weitere Herausforderungen sind die Datenqualität, der Fachkräftemangel, die technische Integration und die Kommunikation zwischen Managern und Mitarbeitern (Heinrichs, 2024, S. 35). Die gezielte Schulung der Mitarbeiter ist besonders wichtig, um die interne Kompetenz sicherzustellen (Barenkamp, 2025, S. 133).

Zusammengefasst liefert die intelligente Prozessautomatisierung nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch neue Wettbewerbsvorteile und innovative Geschäftsmodelle. Dies verdeutlicht die strategische Bedeutung von KI für Unternehmen jeglicher Größe und unterstreicht die Notwendigkeit, ihre Potenziale umfassend zu nutzen.

1.3 Die deutsche Dienstleistungsbranche als zentrales Untersuchungsfeld

Dieses Unterkapitel widmet sich der Verbindung zwischen der Prozessautomatisierung und der deutschen Dienstleistungsbranche. Aktuell setzt jedes fünfte (20%) deutsche Unternehmen KI ein und ein weiteres Drittel (37%) evaluiert dessen Einsatz (Hecker & Czachowski, 2024, S. 14). Für

den deutschen Wirtschaftsstandort wird ein enormes Wertschöpfungspotenzial durch den Einsatz von KI prognostiziert, so werden Erwartungen von bis zu 330 Mrd. Euro formuliert, sofern 50% der Unternehmen KI-Lösungen adaptieren (Bolwin et al., 2023, S. 5).

Es existiert keine allgemeingültige Definition für den deutschen Dienstleistungssektor, weil er zu heterogen ist. Dennoch werden häufig zwei konstante Merkmale genannt: Immaterialität und die Integration von externen Faktoren. Die Immaterialität bezeichnet die Intangibilität, das bedeutet, sie ist nicht physisch wahrnehmbar. Die Integration von externen Faktoren hebt die besondere Rolle von Kunden hervor. Beide Eigenschaften sind demnach bestimmend, um ein Wirtschaftsgut als Dienstleistung zu klassifizieren (Haller & Wissing, 2022, S. 9–11). Die Digitalisierung und Automatisierung betrieblicher Prozesse sind zentrale Aspekte der deutschen Arbeitswelt. Die dynamische Entwicklung von KI erzwingt ein proaktives Handeln von Unternehmen und ein Auseinandersetzen mit dieser Schlüsseltechnologie, wodurch ein immenser Wettbewerbsdruck seitens der Unternehmen entsteht (Altenfelder et al., 2025, S. 209–210).

In der deutschen Dienstleistungsbranche besteht ein erheblicher Bedarf an KI-gestützte Prozessautomatisierungen. In der Finanzbranche verspricht der Einsatz generativer KI eine enorme Produktivitätssteigerung durch die Wissens- und Informationsverarbeitung (Breiter et al., 2025, S. 4). Ein Beispiel hierfür ist das "dbExtract Shared Service" der DZ BANK AG. Dieses generatives KI-basiertes Tool unterstützt die Verarbeitung von Dokumenten und reduziert so die Bearbeitungszeit um 40% (Wüst, 2025, S. 4). Außerdem gewährleistet KI den Beschäftigten einen effizienten Zugang zu relevantem Wissen bei der Dienstleistungserbringung und prognostiziert den Bedarf an Dienstleistungen (Altenfelder et al., 2025, S. 24). Signal Iduna, die ein KI-gestütztes Assistenzsystem für Krankenversicherungen einsetzt, konnte die Fallabschlussquoten im Erstgespräch um 20% steigern (Wüst, 2025, S. 4).

Trotz des großen Potenzials der KI-Implementierung im deutschen Dienstleistungssektor existieren spezielle Herausforderungen. Die Einführung wirkt sich auf bestehende Abläufe sowie auf die Wissensgenerierung und Entscheidungsfindung aus. Dies erfordert eine Abstimmung zwischen der IT-Abteilung und den Fachbereichen, besonders auf der technologischen Ebene müssen Skalierbarkeit, Datenqualität und Systemintegration gewährleistet werden. Organisatorisch sind neue Kompetenzen, Prozesse und Governance-Strukturen notwendig (Breiter et al., 2025, S. 3). Ein großes Risiko ist, dass Change-Management und die Mitarbeiterakzeptanz vernachlässigt werden (Wüst, 2025, S. 4). Mitarbeiter lehnen häufig neue Technologien ab, weil sie befürchten, dass sie ihren Arbeitsplatz an eine Maschine verlieren (Altenfelder et al., 2025, S. 77). Des Weiteren kann die KI Fehler machen, das reicht von kleinen Missverständnissen bis hin zu gravierenden Fehlern, die das Vertrauen von Kunden ernsthaft zerstören können (Altenfelder et al., 2025, S. 61).

Obwohl der deutsche Dienstleistungssektor großes Potenzial für KI-gestützte Prozessautomatisierung besitzt, existieren weiterhin große Herausforderungen, die einen ganzheitlichen Ansatz

erfordern. Die genannten technologischen, organisatorischen und strategischen Hürden zeigen, wie komplex der Wandel ist. Dies bestätigt die Erforderlichkeit der vorliegenden Arbeit, um den deutschen Dienstleistungssektor in diesem Wandel zu unterstützen.

1.4 Zielsetzung der Arbeit und Forschungsfrage(n)

Die zentrale Forschungsfrage dieser Bachelorarbeit lautet:

- Welche Dimensionen und Stufen umfasst ein praxisorientiertes Reifegradmodell, das die Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche systematisch steuert?

Zur Beantwortung der Hauptforschungsfrage werden die folgenden Unterfragen formuliert:

- Forschungsfrage 1: Welche organisatorischen, technologischen, kulturellen sowie rechtlichen und ethischen Herausforderungen sind bei der Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche dominant?
- Forschungsfrage 2: Wie können die theoretischen Konzepte von Reifegradmodellen auf die KI-Implementierung übertragen und welche Dimensionen und Stufen sind dabei zu berücksichtigen?
- Forschungsfrage 3: Wie kann das entwickelte Reifegradmodell exemplarisch angewendet werden, um den Ist-Zustand eines Unternehmens zu bewerten und konkrete Handlungsempfehlungen für die nächste Reifestufe abzuleiten?

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Bachelorarbeit behandelt das Thema der KI-Implementierung zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche.

Die Einleitung (Kapitel 1) führt die Relevanz und die Problemstellung ein, definiert die Forschungsfrage und erklärt den Aufbau der Arbeit. Darauf folgen die theoretischen Grundlagen (Kapitel 2), die sich mit der KI in betrieblicher Anwendung, Prozessmanagement und intelligenter Automatisierung sowie mit der Transformation der Dienstleistungsbranche beschäftigen.

Das Kapitel 3 behandelt die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der KI-Implementierung, gliedert in technologische, kulturelle, rechtliche und ethische Aspekte. Am Ende dieses Kapitels werden praktische Erkenntnisse aus explorativen Experteninterviews gezogen.

Auf den Befunden der vorherigen Kapitel wird in Kapitel 4 ein eigenes Reifegradmodell entwickelt. Es umfasst die theoretischen Grundlagen eines Reifegradmodells und das methodische Vorgehen. Das Reifegradmodell wird detailliert vorgestellt, inklusive seiner Dimensionen, Reifegrade und Handlungsempfehlungen für die Transformation in die nächste Reifegradstufe. In Kapitel 5 wird das

Modell exemplarisch auf ein Unternehmen angewendet, um konkrete Handlungsempfehlungen zu präsentieren.

In Kapitel 6 folgt ein Fazit, das aus der Beantwortung der Forschungsfrage(n) besteht. Hinzu wird der wissenschaftliche und praktische Beitrag untersucht. Zum Schluss wird noch ein Ausblick für die Zukunft gegeben.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Künstliche Intelligenz (KI) in der betriebswirtschaftlichen Anwendung

Bei Künstlicher Intelligenz (KI) geht es nicht nur um das Verständnis von KI, sondern auch um den Aufbau einer intelligenten Maschine, die berechnen kann, wie sie in einer neuen Situation effektiv und sicher handelt. Forscher haben über die Zeit verschiedene Versionen von KI verfolgt. Manche haben die Intelligenz von KI als Übereinstimmung mit menschlichen Leistungsfähigkeiten definiert, andere wiederum bezeichnen diese Intelligenz als Rationalität – das "Richtige tun" (Russell, 2021, S. 19). Es gibt somit keine allgemeine Definition von KI. Grundsätzlich umfassen KI-Systeme, das Lösen von Aufgaben wozu eigentlich menschliche Intelligenz erforderlich ist (Barenkamp, 2025, S. 23).

Obwohl in KI auch in der Öffentlichkeit ein großes Thema ist, konzentriert sich dieses Kapitel auf, dass Nutzen im betriebswirtschaftlichen Zusammenhang. In diesem Kontext verändert KI traditionelle Prozesse, indem sie Algorithmen einsetzt und eigenständig Mehrwert liefert (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 62). Die industrielle Revolution hat dem Menschen physische Arbeit abgenommen, wohingegen die KI unsere intellektuellen Fähigkeiten simuliert, multipliziert und teilweise auch substituiert. Daraus resultieren neue Skalierungs- und Multiplikationseffekte für Unternehmen und Ökonomie (Gentsch, 2018, S. 3). Deutlich wird, dass KI die nächsten Jahre unsere Arbeit prägen wird, indem sie Entscheidungsprozesse und Interaktionen optimiert (Barenkamp, 2025, S. 1).

Die Abgrenzung zu traditionellen Programmen ist, dass Expertensysteme keine autonome Lernfähigkeit besitzen. Während KI durch neuronale Netze und datengetriebene Ansätze Wissen selbstständig generiert (Kaplan & Haenlein, 2019, S. 18). Einige Wissenschaftler betonen, dass die KI nicht explizit programmiert werden muss. Vielmehr besitzt sie die Fähigkeiten autonom wahrnehmen, interpretieren, lernen, planen, verstehen und handeln zu können. Konkret bedeutet das, die KI Daten bekommt, diese analysiert, daraus Wissen ableitet, dieses Wissen auf neue Situationen anwenden kann, und zwar unabhängig von vordefinierten Regeln oder Aktionssequenzen (Enholm et al., 2022, S. 1712).

Ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal ist die Differenzierung zwischen "schwacher KI" und "starker KI" zu unterscheiden. Schwache KI ist für spezifische Aufgaben entwickelt worden, wie die Produktion, Distribution und den Betrieb mit physischen Gütern wofür Amazons Lagerroboter oder Waymos selbstfahrende Autos (Google) als Beispiel dienen. Eine starke KI hingegen soll die

gesamte Spannbreite menschlicher Kognition nachbilden (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 63). Die Mehrheit der aktuellen Anwendungen umfasst schwache KIs, die für Gesichtserkennung und Sprachverständnis virtueller Assistenten genutzt werden.

Um aus Daten Wissen zu generieren und Prozesse zu automatisieren, sind spezifische Technologien unerlässlich (Gentsch, 2018, S. 10). Im Folgenden werden fünf relevante Technologien vorgestellt. Eine Schlüsseltechnologie im Bereich KI ist Machine Learning (ML). Sie ermöglicht es, aus Daten zu lernen und ihre Leistung ohne manuelle Programmierung zu verbessern. ML-Algorithmen identifizieren Muster aus Daten, um somit Vorhersagen zu treffen und die Steuerung von Prozessen zu ermöglichen (Enholm et al., 2022, S. 5). Zu den gängigsten Lernmethoden beim ML zählen, das überwachte, unüberwachte, sowie das verstärkende Lernen und das verstärkende Lernen mit menschlichem Feedback (Barenkamp, 2025, S. 24).

Als ein spezieller Bereich des Maschinellen Lernens gilt Deep Learning (DL). DL nutzt tiefe neuronale Netze, um komplexe Muster in der Datenmenge zu erkennen (Gentsch, 2018, S. 25). Es ermöglicht, komplexe Konzepte zu erfassen, indem es Informationen in immer abstrakteren, hierarchisch angeordneten Konzepten verarbeitet (Goodfellow et al., 2016, S. 23). Besonders bei der Bild- und Spracherkennung wird DL eingesetzt (Barenkamp, 2025, S. 28). Ein bedeutsamer Fortschritt im DL ist das Natural Language Processing (NLP), das für seine Expertise im Bereich Chatbots bekannt ist (Bartoletti et al., 2020, S. 7). Dies ermöglicht Maschinen, menschliche Sprache in Text- oder Sprachform zu verstehen, zu interpretieren und darauf zu reagieren (Barenkamp, 2025, S. 21).

Für die Prozessautomatisierung sind insbesondere Generative KI (GenKI) und Large Language Models (LLMs) von großer Bedeutung. GenKI nutzt DL und generiert neue Inhalte aus einem vorhandenen Datensatz, indem sie zugrundeliegende Muster und Strukturen nachbildet (Shum, 2023, S. 1). Das Besondere hierbei ist, dass die GenKI ein Modell entwickelt, wodurch sie Inhalte mit ähnlichen Charakteristika entwickeln kann (Schneider, 2024, S. 2). Aus diesem Grund kann die GenKI nicht nur Text erstellen, sondern auch Bilder, Ton und Videos (Shum, 2023, S. 2).

Eine besondere Art der GenKI sind die LLMs. Der signifikante Unterschied ist, dass die LLMs einen großen Fokus auf Text besitzen, gegenüber anderen Daten (Wisbey1, o. J.). LLMs werden an riesigen Textmengen trainiert, wie Internetressourcen, Fachbücher und wissenschaftliche Publikationen. Sie werden versuchen, durch die Daten menschenähnliche Sprache zu generieren. Wenn die KI aufgefordert wird, einen Text zu generieren, berechnet sie die Wahrscheinlichkeit und Reihenfolge der auftretenden Wörter. Die größten LLMs sind ChatGPT von OpenAI, Gemini von Google und Llama von Meta AI (Busik, 2024, S. 744).

Zusammengefasst bilden Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) die Grundlagen für KI-Systeme und deren Fähigkeit, aus Daten komplexe Muster zu erkennen. Natural Language Processing (NLP) hilft dabei, Computer die menschliche Sprache zu verstehen, zu interpretieren und zu generieren. Generative KI (GenKI) kann mithilfe von DL neue Inhalte wie Text, Bilder, Audio und

Videos erzeugen. Large Language Models (LLMs) sind eine spezielle Art der GenKI und können menschenähnliche Texte generieren, basierend auf riesigen Trainingsdatensätzen.

Trotz des wachsenden Interesses und großen Potenzials stehen Unternehmen oft vor technischen Herausforderungen. KI lernt, Entscheidungen zu treffen, basierend auf den Datensätzen, die sie zum Training genutzt wurden. Aus diesem Grund sind die Daten, die ein Unternehmen produziert oder zu denen es Zugang hat, von großer Bedeutung (Enholm et al., 2022, S. 1715). Besonders Deep Learning Modelle benötigen eine große Menge an Trainingsdaten, um wirksam lernen zu können. Außerdem benötigen die Algorithmen rechenintensive und leistungsstarke Hardware (Barenkamp, 2025, S. 34).

Hinzu kommt, dass die Daten eine gute Qualität haben müssen. Wenn sie unvollständig oder fehlerhaft sind, spiegelt sich das in der Qualität der KI wider. Schlechte Datenqualität führt zu minderwertigen und unzuverlässigen KI-Ergebnissen (Barenkamp, 2025, S. 51). LLMs können unter Datenlimitierung leiden, insbesondere wenn die Trainingsdaten nur bis zu einem bestimmten Punkt vorhanden sind. Dies kann die Korrektheit und Präzision der generierten Antworten beeinträchtigen (Shum, 2023, S. 217).

Ein bedenkliches Problem bei generativen KIs ist, dass sie manchmal faktisch inkorrekte, aber überzeugende Antworten erzeugen. Dieses Problem heißt "Halluzination". Beispielsweise generiert ChatGPT gefälschte Gerichtsentscheidungen, Zitate und interne Verweise. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, hat dieses Problem bestätigt und warnt davor, bei hochrisikobehaftetem Inhalt der KI vollständig zu vertrauen (Shum, 2023, S. 218).

Ethische Aspekte sind entscheidend, da die Grenzen zwischen Mensch und Maschine zunehmend kleiner werden. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die KI auf ethischen Grundlagen entwickelt wird und keine Vorurteile besitzt. Diese Voreingenommenheit (Bias) in Daten und Algorithmen ist ein zentrales Problem (Enholm et al., 2022, S. 1719). Verzerrte Trainingsdaten, mit denen die KI trainiert wird, können dazu führen, dass sie diskriminierende Ergebnisse liefert (Barenkamp, 2025, S. 119). Beispielsweise funktionieren die Gesichtserkennungssysteme nicht optimal bei bestimmten Ethnien und Sprachmodelle verstärken Geschlechterstereotypen (Bartoletti et al., 2020, S. 7).

Eine weitere Herausforderung ist das Blackbox-Problem und die mangelnde Transparenz. Anders als bei anderen Programmen ist es schwer nachzuvollziehen, wie die KI ihre Entscheidungen trifft (Barenkamp, 2025, S. 51). Ein weiterer Aspekt betrifft die Befürchtung vieler Kunden hinsichtlich ihrer Privatsphäre und die damit verbundene Vulnerabilität gegenüber Missbrauch (Gentsch, 2018, S. 70). KI-Systeme benötigen große Datenmengen, die meist mit sensiblen Daten verbunden sind, was erhebliche Datenschutzrisiken mit sich bringt. Es ist entscheidend, dass die Datenerhebung und -nutzung nach den Standards der DSGVO erfolgt (Barenkamp, 2025, S. 117). Des Weiteren sind Verletzungen des Urheberrechts und Persönlichkeitsrechts wesentliche Faktoren, die bei der Implementierung miteinbezogen werden müssen (Shum, 2023, S. 7).

Ein weitreichendes soziales Risiko ist die Auswirkung von KI auf Arbeitsplätze. Es besteht die Sorge, dass KI fast jeden Job verändern wird und somit erhebliche Auswirkungen auf die Arbeitswelt haben wird (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 66). Allerdings sehen dies andere Experten anders: KI führt nicht zur Eliminierung von Jobs, sondern von Aufgaben, die Menschen in ihren Jobs erledigen (Barenkamp, 2025, S. 87). Dennoch sind Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme von großer Bedeutung, um die Belegschaft auf die veränderten Anforderungen vorzubereiten (Barenkamp, 2025, S. 4).

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Regulierung. In der EU muss die DSGVO eingehalten werden, insbesondere der EU AI Act. Der darauf abzielt, die Regulierung von KI-Systemen anhand ihres Risikoprofils zu harmonisieren, um eine ethisch vertretbare und sichere Anwendung zu gewährleisten (Shum, 2023, S. 12–13).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Integration von KI in Geschäftsprozesse sinnvoll ist. Diese Entwicklung wird durch Technologien wie Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Natural Language Processing (NLP), Generative KI (GenKI) und Large Language Models (LLMs) ermöglicht. Sie tragen dazu bei, den nächsten evolutionären Schritt in der Prozessautomatisierung einzuleiten.

Die Fähigkeit von KI, autonom zu lernen und dieses Wissen auf neue Daten anzuwenden, unterscheidet sie von traditionellen Systemen. Arbeitsabläufe werden transformiert und KI ermöglicht neue Skalierungseffekte durch ihre simulierte intellektuelle Fähigkeit. Trotz technischer, ethischer, datenschutzrechtlicher und sozialer Herausforderungen ist die Implementierung von KI für den zukünftigen Wettbewerb entscheidend. Sie markiert einen Übergang von der einfachen Aufgabenautomatisierung zu einer umfassenden, datengestützten Transformation, die Prozesse beschleunigt und qualitativ besser macht.

2.2 Prozessmanagement und Intelligente Automatisierung

Aufbauend auf dem allgemeinen Verständnis von Künstlicher Intelligenz (KI), beginnt dieses Kapitel mit der grundlegenden Bedeutung von Geschäftsprozessmanagement (BPM), das als Voraussetzung für die Automatisierung und Digitalisierung in Unternehmen gilt. In diesem Kontext wird die Hyperautomatisierung als ein geschäftsorientierter Ansatz definiert, der verschiedene Technologien wie KI, Robotic Process Automation (RPA) und integrierte Plattformen als Dienstleistung (iPaas) kombiniert. Das Ziel ist, Geschäftsprozesse zu optimieren, indem menschliche Interventionen ersetzt werden (Anica-Popa et al., 2023, S. 1036). RPA ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zügig zu automatisieren, wodurch Angestellte von repetitiven Aufgaben entlastet werden. In der Praxis lassen sich insbesondere Schnittstellen und ERP-Daten automatisieren (Bulander et al., 2022, S. 45). Durch die Integration von KI ergeben sich neue Möglichkeiten bei der Neugestaltung von Dienstleistungen und Strategien, dies führt zu einem Wettbewerbsvorteil (Anica-Popa et al., 2023, S. 1036). KI adressiert zunehmend administrative, dispositive und planerische Prozesse im Sales,

Marketing und im Management, im Bestreben zur ganzheitlichen "Algorithmic Enterprise" (Gentsch, 2018, S. 1). Demzufolge ist das Geschäftsprozessmanagement (BPM) eine Grundlage für jede Form von Automatisierung und Digitalisierung in Unternehmen.

Business Process Management (BPM) ist die Disziplin, die Ansätze zur Gestaltung, Ausführung, Kontrolle, Messung und Verbesserung von Geschäftsprozessen bietet (Aalst, 2016, S. 16). Unternehmensdienstleistungen weisen häufig eine hohe Komplexität auf, durch enthaltene Routinetätigkeiten und Aufgaben. Die Ausführung dieser Aufgaben kann für Menschen als stressig befunden werden und somit werden sie ineffizient bearbeitet (Anica-Popa et al., 2023, S. 1037). Mitarbeiter müssen einen erheblichen Anteil ihrer Zeit mit Prozesse auseinandersetzen, wie Qualitätsüberwachung oder Reporting. Die Folge ist, dass sie sich nicht auf wertschöpfende Aufgaben, kreative Lösungsansätze oder wertvolle Kundeninteraktionen konzentrieren können. Des Weiteren kommt es zu Komplikationen, wenn verschiedene IT-Systeme genutzt werden, was zu manuellen und fehleranfälligen Aufgaben führt (Bulander et al., 2022, S. 46).

Um das Automatisierungspotenzial zu identifizieren, ist eine Prozessanalyse unerlässlich. Hierfür ist Prozess Mining geeignet. Es stellt ein mächtiges Werkzeug dar und kann die Lücke zwischen Datenwissenschaft und Prozesswissenschaft schließen (Aalst, 2016, S. 25). Dies gelingt durch die Identifizierung neuer Prozesse sowie durch ständige Überwachung und Verbesserung. So wird Wissen aus leicht verfügbaren Ergebnisprotokollen extrahiert (Aalst, 2016, S. 31). Es hilft dabei, die Diskrepanz zwischen geplanten ("de jure") und tatsächlichen ("de facto") Prozessen aufzudecken und erleichtert somit die Identifizierung von Optimierungspotenzial (Aalst, 2016, S. 303).

Für den Erfolg einer KI ist eine robuste Datenbasis essenziell. Nur durch eine Datenzentralisierung auf einer einheitlichen Plattform kann die Automatisierungsroutine reibungslos stattfinden (Raiser do Ó, 2024, S. 13). Es ist noch wichtig zu betonen, dass besitzen von Daten nicht direkt einen Wert hat, wenn es keine Algorithmen gibt, die sie auswerten und so Wissen generieren (Gentsch, 2018, S. 13).

Die Prozessautomatisierung ist vorteilhaft, da sie zu einer erhöhten Skalierbarkeit, einer Beschleunigung von Abläufen und einer Reduzierung des Bedarfs an manueller Arbeit führt (Raiser do Ó, 2024, S. 14). Eine grundlegende Automatisierung wird typischerweise durch Robotic Process Automation (RPA) erzielt (Raiser do Ó, 2024, S. 16). RPA dient als Software-Automatisierungstool, das bei der Automatisierung von repetitiven Tätigkeiten wie der Extraktion und Aufbereitung von Daten eingesetzt wird (Gentsch, 2018, S. 47). Es unterstützt bei wiederkehrenden, strukturierten und regelbasierten Aufgaben. RPA arbeitet schneller und genauer als ein Mensch. Da es jede Transaktion für die Qualitätssicherung protokolliert, senkt es die Fehleranfälligkeit und steigert die Prozessqualität (Bulander et al., 2022, S. 47).

Aus diesem Grund weist RPA jedoch auch erhebliche Limitationen auf, da es nur bei regelbasierten Anwendungen eingesetzt werden kann. Es fehlt die Fähigkeit autonom zu Lernen und kognitiv zu

denken. Somit ist es nicht in der Lage, komplexe Analysen durchzuführen oder selbstständige Entscheidungen zu treffen (Barenkamp & Schnier, 2023, S. 138).

Die Limitationen von RPA führen zur Entwicklung der intelligenten Automatisierung, durch die Integration von KI-Technologie. Intelligent Process Automation (IPA) bringt RPA und KI zusammen, um Software-Robotern kognitive Fähigkeiten auszustatten (Barenkamp & Schnier, 2023, S. 138). Technologien wie Natural Language Processing (NLP) und Natural Language Understanding (NLU) werden genutzt, um komplizierte und unstrukturierte Daten (menschlicher Text und Sprache) zu verstehen, auszuwerten und zu verarbeiten (ebd.). IPA kann mithilfe der Technologien lernen und erfordert weniger Intervention von Menschen, da sie selbstständig Entscheidungen treffen kann (ebd.). Durch die Verbindung mit KI kann RPA seiner Eingeschränktheit, "nicht lernen zu können", entgegenwirken.

KI dient als Katalysator für die Transformation von Geschäftsprozessen im heutigen digitalen Zeitalter. Sie unterstützt Unternehmen bei der Erstellung von Echtzeitanalysen, Prognosen und ermöglicht ein verbessertes Kundenverständnis (Anica-Popa et al., 2023, S. 1037). Eine Predictive Analytics, die von einer KI erstellt wird, hilft bei der Verbesserung von Entscheidungsprozessen, indem sie riesige Datenmengen schneller analysiert als menschliche Arbeitskräfte könnten (Anica-Popa et al., 2023, S. 1038).

Durch die Fähigkeit von KI-Systemen des Sehens, Denkens, Sprechens und zu Verstehens, ermöglicht es eine umfassende Business Process Automation (BPA) (Barenkamp & Schnier, 2023, S. 138). Daraus resultiert die Hyperautomatisierung, ein Ansatz, der verschiedene Technologien (KI, RPA, iPaaS) kombiniert, um das menschliche Eingreifen zu reduzieren und effizienter zu gestalten (Anica-Popa et al., 2023, S. 1036).

KI kann als Middleware von bestehend Tools und Plattformen integriert werden, um die Kompatibilität und Zusammenarbeit von bestehenden Tools und Plattformen zu gewährleisten. Diesbezüglich ist hervorzuheben, dass hierdurch die umfassende IT-Landschaft effizienter, flexibler und intelligenter wird (Renner et al., 2025, S. 99). Durch die Integration in die IT-Landschaft kann die KI komplexe IT-Projekte unterstützen und beispielsweise im Customer Service die Mitarbeiter unterstützen (Schneider, 2024, S. 41). Besonders die Verknüpfung von Process Mining und KI bietet großes Potenzial, um autonome und hochautomatisierte Optimierungsansätze zu realisieren (Barenkamp & Schnier, 2023, S. 135).

Für intelligente RPA-Lösungen kann Natural Language Understanding (NLU) genutzt werden, um Texte besser zu verstehen und somit den Kontakt zwischen Kunden, Lieferanten und Personal zu verbessern, was zu einer Entlastung der Mitarbeiter führt (Bulander et al., 2022, S. 49). Außerdem können AI-Agenten eingesetzt werden. Sie benutzen Large Language Models (LLMs), um Sprache zu erkennen, entwickeln diesen Ansatz aber noch weiter. Sie setzen Werkzeuge für die Planung und

Informationsverarbeitung ein. Des Weiteren können sie auch tatsächliche Aktionen ausführen (Renner et al., 2025, S. 112).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Integration von KI in Geschäftsprozessen ein evolutionärer Schritt für das Prozessmanagement ist. Obwohl die Einführung von KI-Technologien in die Dienstleistungsbranche noch relativ jung ist, verspricht sie dennoch einen verstärkten Effekt auf die Arbeitsproduktivität (Anica-Popa et al., 2023, S. 1036). Durch die stetige Weiterentwicklung und zunehmende Reife der KI wird sie in der Lage sein, autonom zu lernen und sich selbstständig zu optimieren, was die Adaption komplexen Domänenwissens einschließt. Dies resultiert in proaktiven und prädiktiven Fähigkeiten, die für eine weitreichende Optimierung und Verbesserung der Prozessausführung nötig sind (Barenkamp & Schnier, 2023, S. 138).

Die Automatisierung von zentralen Arbeitsgebieten wird grundlegende ökonomische und gesellschaftliche Veränderungen bewirken (Gentsch, 2018, S. 118). KI kann als strategische Säule betrachtet werden, die über das Unternehmen hinweg betrachtet werden muss. Sie entwickelt sich rasant weiter und Unternehmen müssen flexibel, anpassungsfähig sein und stets aktuelle Trends und Neuigkeiten verfolgen (Renner et al., 2025, S. 202). Die KI-basierte Prozessoptimierung ist keine Zukunftsversion mehr, sondern eine greifbare Realität, die Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Branche maßgeblich verändert (Renner et al., 2025, S. 71).

2.3 Digitale Transformation und KI-Anwendungen in der Dienstleistungsbranche

Aufbauend auf der generellen Rolle von KI in der Prozessautomatisierung, widmet sich dieses Kapitel dem Kontext der digitalen Transformation in der Dienstleistungsbranche und seinen spezifischen Charakteristika. Digitale Technologien sind nicht mehr nur eine IT-Angelegenheit, sondern haben sich zu einem entscheidenden Geschäftsfaktor entwickelt. Insbesondere im Dienstleistungssektor ist die Implementierung von KI ein wichtiger Schritt, da er Charakteristika aufweist wie ausgeprägte Kundennähe und die Notwendigkeit, individuelle Kundenbedürfnisse zu adressieren (Bruhn & Hadwich, 2023, S. 5). Die Einführung von GenKI, angetrieben durch LLMs, hat diese Entwicklung beschleunigt. Sie ermöglicht neue Automatisierungsmöglichkeiten durch ihre Interaktion mittels natürlicher Sprache (Breiter et al., 2025, S. 2).

KI ist nicht mehr nur ein Thema für Unternehmen. Es breitet sich rasant aus und führt zu tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Unternehmen sind mit der Frage konfrontiert, welche Auswirkungen KI auf das Unternehmen hat und wie sie gewinnbringend eingesetzt werden kann (Dahm & Schulz, 2024, S. 1). Bei der Implementierung entstehen viele Risiken und Herausforderungen. Trotz dieser Komplikationen ist ein umfassendes Verständnis der Auswirkungen unerlässlich, um das volle Potenzial nutzen zu können

Im Dienstleistungssektor entsteht ein immenser Digitalisierungsdruck, der aus der Notwendigkeit resultiert, die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern (Bruhn & Hadwich, 2023, S. 5). Der globale KI-Markt wird im Jahr 2027 voraussichtlich ein Volumen von 405 Milliarden USD prognostiziert

(Anica-Popa et al., 2023, S. 1036). Außerdem wurden in den letzten fünf Jahren ungefähr 5.154 KI-Startups weltweit gegründet (Bartoletti et al., 2020, S. 3). Dies veranschaulicht das Wachstumspotenzial und den Handlungsbedarf, der damit einhergeht. Die KI prägt dabei bereits heute verschiedene fortschrittliche Anwendungen, wie selbstfahrende Autos, personalisierte Empfehlungssysteme einschließlich medizinischer Diagnosen und Sprachassistenten (Altenfelder et al., 2025, S. 2).

Zentrale Digitalisierungstrends im deutschen Dienstleistungssektor umfassen die Datengetriebenheit und einen intensiven Kundenfokus. KI-Lösungen unterstützen bei der Entscheidungsfindung, prognostizieren Konsumverhalten und das Identifizieren von Markttrends. Die rasante Expansion der KI ist das Resultat der steigenden Algorithmenkomplexität, dem Anstieg des Datenvolumens und den verbesserten Datenerfassungsmethoden (Anica-Popa et al., 2023, S. 1038). Des Weiteren muss erwähnt werden, dass die KI in traditionellen Sektoren, wie beispielsweise dem Bauwesen, zurückliegt. Dies ist zurückzuführen auf die Menge und Qualität der Daten (Blanco et al., 2018, S. 9). Der Dienstleistungssektor besitzt neben den Problemen auch einen großen Vorteil gegenüber anderen Sektoren, besonders im Hinblick auf die Datenmenge. Dennoch existieren zu wenige Bewertungs- und Vorgehensmodellen, die dabei helfen, KI-Technologie und Methodik in ein klares Geschäftsszenario und Mehrwert umzuwandeln (Gentsch, 2018, S. 4). Es besteht ein Defizit an Reifegradmodellen, die zur Klassifizierung und Evaluierung für relevante KIs genutzt werden können (Gentsch, 2018, S. 16). Diese Arbeit versucht, dieses Defizit zu schließen.

In der Dienstleistungsbranche werden KI-Automatisierungen bereits eingesetzt. Sie reichen von der Unterstützung von Mitarbeitern bei administrativen Routinetätigkeiten bis hin zur kompletten Automatisierung. Im Folgenden werden vier Bereiche genauer angeschaut und deren Potenzial einer KI-Implementierung.

Im Marketing werden KI-Lösungen wie Chatbots, Kundenidentifikations- und Content-Empfehlungsfelder eingesetzt (Anica-Popa et al., 2023, S. 1039). Das reicht von der automatisierten Beantwortung von häufigen Fragen (FAQs) bis hin zur proaktiven Problemlösung, noch vor der Kundenanfrage. Ziel ist es, das Social-Media-Engagement zu verbessern, personalisierte Online-Kundenerlebnisse zu bieten und die Konversionsrate der Produktvorschläge zu steigern. Durch spezielle Methoden wie das Text Mining und maschinelle Lernalgorithmen können profitable Kundensegmente identifiziert werden (Anica-Popa et al., 2023, S. 1039). Potenzielle Kunden können genauer analysiert werden, und durch personalisierte Kundenansprache und individuelle Produktangebote werden aus potenziellen Kunden festen Kunden gemacht (Altenfelder et al., 2025, S. 23). Ein anderer wichtiger Punkt im Marketing ist die Marktforschung. Es existieren umfangreiche Instrumente wie Fokusgruppen, Kundenbefragungen, Panels usw., aber es ist mit einem großen Aufwand verbunden. Mit Hilfe eines Bots können jetzt Tausende von Reviews auf unterschiedlichen Plattformen analysiert werden und dadurch Kundenaussagen erstellt werden (Gentsch, 2018, S. 45).

Im Finanz- und Rechnungswesen ermöglicht die KI eine vollumfängliche Automatisierung von zeitintensiven Vorgängen. Darunter fallen die Bewertung von Finanztransaktionen und die Evidenzsammmlung für interne Revisionen (Anica-Popa et al., 2023, S. 1039). KI wird eingesetzt, um Betrug zu erkennen und Vorhersagen zu machen (Fraud Detection) (Gentsch, 2018, S. 45). Im Rechnungswesen werden Tools wie Accern und Candis eingesetzt, für die Analyse von unstrukturierten Daten in der Steuerberechnung (Anica-Popa et al., 2023, S. 1042). Banken wiederum setzen Chatbots wie Eva und Erica ein. Sie reduzieren Arbeits- und Transaktionskosten und erhöhen die Kundenzufriedenheit und die Effizienz der Bearbeitung (Anica-Popa et al., 2023, S. 1039). KI wird des Weiteren auch bei der Erkennung und dem automatischen Handeln von Aktien eingesetzt. Diese Aufgabe wurde von Menschen häufig durchgeführt und durch die KI kommt es oft zu Verbesserungen in Effizienz und Genauigkeit (Bartoletti et al., 2020, S. 3).

Im Personalwesen (HR) finden KI-Tools Anwendungen bei Talentakquise, Fluktuationsanalyse, Weiterbildung und Leistungsanalyse. Das erfolgt, indem sie die Mitarbeiterdaten verarbeitet und bei der Analyse sämtliche Subjektivität eliminiert (Anica-Popa et al., 2023, S. 1039). Im Talentmanagement hilft sie dabei, dass die qualitativ besten Mitarbeiter die Schlüsselpositionen besetzen. Hinzu können Muster erkannt werden, die nötig sind, um Mitarbeiter länger zu binden. Des Weiteren kann KI Schulungsvorschläge auf der objektiven Analyse von individuellem Mitarbeiter geben (Altenfelder et al., 2025, S. 29–30). Im Recruiting kann die KI die Evaluation von Bewerbungen automatisieren und die Planung von Vorstellungsgesprächen von ausgewählten Kandidaten übernehmen (Altenfelder et al., 2025, S. 29).

Im Consulting-Bereich werden KI-Anwendungen auch genutzt. Sie übernehmen Aufgaben bei der Datensammlung (60 %) und der Datenanalyse (70 %), sodass Berater effizienter arbeiten und der Prozess kostengünstiger wird (Dahm & Schulz, 2024, S. 20). Besonders innerhalb von internen Wissenssystem kann eine generative Anwendung Wissen zielgruppengerecht bereitstellen (Dahm & Schulz, 2024, S. 22). Darüber hinaus können KI-Anwendungen kleine bis mittlere Applikationen erstellen, Softwarecode und Prozesse optimieren. Der Vorteil daran ist, dass der Berater diese Aufgaben im Beisein des Kunden tätigen können und so besser auf die Kundenwünsche eingehen kann (Dahm & Schulz, 2024, S. 22–23).

Angesichts der komplexen Herausforderungen und der tiefgreifenden Veränderungen, die mit der Implementierung von KI im deutschen Dienstleistungssektor einhergehen, ist die Erforderlichkeit eines spezifischen Reifegradmodells für diesen Bereich erforderlich. Für eine erfolgreiche Skalierung von KI sind eine präzise Vision, eine robuste technische Architektur, ein agiles Betriebsmodell und ein starker Fokus auf menschliche Faktoren unerlässlich (Wüst, 2025, S. 4). Unternehmen, die eine höhere digitale Reife aufweisen, haben nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern erzielen auch höhere Gewinne (Westerman et al., 2014, S. 18). Dies verdeutlicht, dass diese Transformation nicht ad-hoc, sondern in strukturierten Phasen erfolgen muss, wobei spezifische Modelle helfen können.

Bei der Implementierung von KI existieren organisatorische, technologische, kulturelle und rechtliche Hürden. Diese Hürden können nur mit einem strukturierten Vorgehen bewältigt werden. Es mangelt derzeit an praxisorientierter Literatur, die Unternehmen dabei unterstützt, die Komplexität zu steuern (Breiter et al., 2025, S. 7). Besonders hier kann ein Reifegradmodell helfen, indem es einen Fahrplan erstellt für entscheidende Fähigkeiten in den Bereichen Personal, Prozesse und Tools (Blanco et al., 2018, S. 9). Ein solches Modell könnte den Reifegrad der digitalen Transformation evaluieren und Handlungsempfehlungen für die Progression zur Steigerung der Reifestufe geben. Dies könnte die Implementierung von KI in deutschen Dienstleistungssektoren voranbringen, um einen koordinierten Rollout sowie kontinuierliche Verbesserung zu gewährleisten (Breiter et al., 2025, S. 7).

3 Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der KI-Implementierung zur Prozessautomatisierung

3.1 Organisationale Dimension

Die Implementierung von KI geht über die reine technologische Ebene hinaus und erfordert tiefgreifende organisationale Anpassungen. Viele Unternehmen verfügen über kein adäquates Verständnis, wie KI einen Geschäftswert erstellen kann. Daraus ergibt sich, dass sie das volle Potenzial nicht ausschöpfen können (Enholm et al., 2022, S. 1709). Durch dieses Disruptionspotential von KI können Ängste bei Mitarbeitern hervorgerufen werden, was zum Scheitern der Implementierung von KI beiträgt. Nur durch die Mitarbeiterakzeptanz können positive Effekte bei der Implementierung entstehen (Fronczek et al., 2024, S. 212–213). Demzufolge ist die Realisierung nicht nur ein technischer Vorgang, sondern es müssen auch managementbezogene Herausforderungen behandelt werden, wie das Fehlen von Expertise oder die unzureichende Finanzierung (Tsaih et al., 2023, S. 69).

Eine klare, umfassende KI-Strategie, die mit den bestehenden Unternehmenszielen verknüpft ist, ist für die Realisierung essenziell, um alle Vorteile der KI auszuschöpfen. Die Strategie wird die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen sowie die Datenverwaltung erheblich ändern (Enholm et al., 2022, S. 1719). Die Einbeziehung von Führungskräften ist unerlässlich und sollte nicht ausschließlich Technologieexperten überlassen werden (ebd.). Eine gemeinsame Vision ist entscheidend, um ein positives Zukunftsbild zu schaffen, indem die KI die Arbeit erleichtert (Fronczek et al., 2024, S. 217).

Die Einführung von KI verändert die Arbeitswelt fundamental, da sie in fast allen Bereichen eingesetzt werden kann. Die Reduzierung von Routineaufgaben schafft Freiraum für die Mitarbeiter, wodurch sie sich auf kreative Tätigkeiten konzentrieren können (Altenfelder et al., 2025, S. 1). Dieser Übergang erfordert eine Veränderung von siloartigen Teams hin zu interdisziplinären Teams, die aus verschiedenen Fachbereichen zusammenarbeiten (Fontaine et al., 2021, S. 12). Hinzu bedarf es ein "neues am Menschen orientiertes Change-Management", um die Mitarbeiter an das Thema heranzuführen und ihre Ängste zu nehmen (Altenfelder et al., 2025, S. 151).

Die Erstellung einer robusten Governance-Struktur ist essentiell für den ethischen und regelkonformen Einsatz (Barenkamp, 2025, S. 4). Zusätzlich hilft die Struktur bei Rechts- und Unternehmensfunktionen, um Risiken von Datenschutz und Cybersicherheit zu minimieren (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 67).

Um KI erfolgreich umzusetzen, sind erhebliche Investitionen in Technologie, Daten und Humankapital zu tätigen. Für die Implementierung werden Budgets benötigt. Es werden hohe, leistungsunabhängige Budgets empfohlen, damit die Mitarbeiter bei der Entwicklung der KI-Lösung einen erleichterten Start haben (Enholm et al., 2022, S. 1718). Studien zeigen, dass erfolgreiche Unternehmen mehr als die Hälfte ihres Budgets nicht für die Technologie selbst ausgeben, sondern für Adoptionsmöglichkeiten (Fontaine et al., 2021, S. 14). Dies unterstreicht, dass Investitionen in Mitarbeiter- und Organisationsentwicklung genauso wichtig sind wie die Investition in Technologie (Sarstedt & Wecke, 2022, S. 23).

Das größte Risiko ist jedoch nicht in KI zu investieren, da Unternehmen schnell irrelevant werden (Altenfelder et al., 2025, S. 36). Dabei ist berücksichtigen, dass KI-basierte Betriebsmodelle einen längeren Start ("cold start") brauchen, um wirtschaftliche Werte zu generieren (Iansiti & Lakhani, 2020, S. 64). Sobald dieser Schritt vollzogen ist, können Unternehmen von einer Effizienzsteigerung profitieren, zum Beispiel durch einen Chatbot im Kundenservice (Altenfelder et al., 2025, S. 58).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine strategische Orientierung mit einer klaren Vision wichtig für die Implementierung ist. Mitarbeiter müssen überzeugt werden und eine robuste Governance-Struktur muss aufgebaut werden. Außerdem müssen gezielte Investitionen in Technologie, aber auch in Schulung und Weiterbildung des Personals, getätigt werden.

3.2 Technologische Dimension

Aufbauend auf der organisatorischen Dimension in Kapitel 3.1, fokussiert sich dieses Kapitel auf die technologische Dimension und deren Voraussetzungen für die Implementierung von KI. Die Technologie hat besondere Vorteile, aber auch noch einige Hürden. Eine Studie hat ergeben, dass 96% der Führungskräfte weltweit über den Einsatz von KI diskutieren, aber nur ein einstelliger Prozentsatz sie auch implementiert (Schneider, 2024, S. 38). In Deutschland liegt die Problematik, dass die Hälfte der Unternehmen, die KI einsetzen, sie nicht strategisch benutzen (Heinrichs, 2024, S. 34). Wenn neue Software, in diesem Fall KI, nicht mit den bestehenden Systemen harmoniert, kann die Implementierung scheitern. Das zeigt auch ein Fallbeispiel aus der Finanzbranche (Raiser do Ó, 2024, S. 12). Bei Großunternehmen ist die technologische Barriere die größte (45%). Mittelständische Unternehmen haben Probleme mit fehlendem Know-how (56%) und bei kleinen Unternehmen ist die Integration in bestehende Systeme (34%) eine große Herausforderung (Heinrichs, 2024, S. 34). Im Allgemeinen existieren unterschiedliche technische Hürden wie die Komplexität der Integration von KI in bestehende Prozesse, veraltete IT-Infrastruktur, inadäquate Datenquantität und -qualität, steigende Sicherheitsprobleme und ineffiziente Datenvorbereitung (Thomas, 2024, S. 6).

Die Leistungsfähigkeit von KI leidet, wenn Daten unstrukturiert, inkonsistent und ungenau sind (Tsaih et al., 2023, S. 72). Aus diesem Grund existiert eine Notwendigkeit von strukturierten, sauberen und zugänglichen Daten. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass 52% "geringe Qualität und schlecht kuratierte Datensätze" für ein großes Problem halten (Thomas, 2024, S. 6). Der Grund hierfür ist, dass die Bereitstellung von konsistenten, verarbeiteten Daten. Jedoch auch die Integration aus Quellen wie ERP-Systemen oder Data Lakes, die mittels APIs oder RAG-Systemen erfolgen (Breiter et al., 2025, S. 6). Dies demonstriert, wie wichtig eine Datenzentralisierung auf einer einheitlichen Plattform ist, um eine Automatisierung wirklich effizient zu gestalten (Raiser do Ó, 2024, S. 13).

Die Anbindung von neuen KI-Systemen an die IT-Infrastruktur und alte Systeme ist eine erhebliche Herausforderung. Altsysteme basieren auf einer stabilen, aber nicht flexiblen Architektur, im Gegensatz zu modernen Systemen. Daraus ergibt sich eine Diskrepanz (Breiter et al., 2025, S. 6). Der Einsatz von AI as a Service (AlaaS) erleichtert zwar den Zugang zu KI, Jedoch bestehen auch hier Herausforderungen, beispielsweise die Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Anbietern, Anbieterbindung ("Vendor Lock-in") und proprietäre Bedenken. Durch das Bündeln von verschiedenen AlaaS-Angeboten werden Funktionalitäten eingeschränkt und erschweren die Auswahl von geeigneten KI-Komponenten (Tsaih et al., 2023, S. 70). Ein KI-Tech-Stack-Modell kann hier helfen, die Interoperabilität zwischen Anbietern zu verbessern und die Abhängigkeit von einem Anbieter zu minimieren (Tsaih et al., 2023, S. 73).

Die Implementierung von KI-Pilotenprojekten im Unternehmen kann komplex sein, da eine kontinuierliche Wartung und ständige Anpassung der Systeme zu garantieren ist. An dieser Stelle müssen sich Unternehmen entscheiden zwischen "Build-or-Buy". Unternehmensspezifische Lösungen sind auf den Betrieb zugeschnitten und bieten eine wertvollere Entwicklung des Kerngeschäfts, wohingegen eine externe Lösung schneller implementiert ist (Raiser do Ó, 2024, S. 16). Eine bewährte Strategie, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und Modifikationen zu realisieren ist, ein Piloten-KI-Projekte schrittweise in ausgewählten Bereichen zu testen (Breiter et al., 2025, S. 7).

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der Umgang mit Cybersicherheit (Datenlecks, Angriffe auf Algorithmen) und wie diese proaktiv gemanagt werden müssen. Die Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit sind gestiegen. Im Jahr 2023 hatten 34% der Unternehmen Bedenken, und im Jahr 2024 stieg die Anzahl auf 41% an (Thomas, 2024, S. 6). Dieser Anstieg könnte in Zusammenhang mit der Einführung des EU AI Act stehen. Es müssen klare Richtlinien von Unternehmen formuliert werden, was die Benutzung von unternehmerischen Daten mit KI-Tools steuert, um somit die Datensicherheit zu garantieren (Schneider, 2024, S. 40). Ein Beispiel hierfür ist die Finanzbranche, die stark reguliert ist und strenge Anforderungen an die IT stellt. Dazu zählt die Datenlokalisierung, eine End-to-End-Verschlüsselung und regelmäßige Sicherheitsprüfungen zum Schutz vor Missbrauch von sensiblen Daten (Breiter et al., 2025, S. 6).

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass bei der Integration von KI-Lösungen eine robuste Dateninfrastruktur, eine nahtlose Systemintegration eine große technische Herausforderung ist und erfordert eine sorgfältige Planung benötigt. Eine fundierte technische Basis ist für die Implementierung von KI in eine intelligente Prozessautomatisierung erforderliche.

3.3 Kulturelle Dimension und Mitarbeiterakzeptanz

Dieses Kapitel behandelt die menschlichen Faktoren, die oft vernachlässigt werden, bei der Implementierung von KI im Hinblick auf Prozessautomatisierung. Trotz des vielversprechenden Potenzials von KI können viele Unternehmen diese Erwartungen nicht erfüllen, da Technologie nicht die größte Herausforderung ist, sondern Kultur (Fontaine et al., 2021, S. 10). Dies spiegelt sich auch bei der langsamen Implementierung von KI und der Notwendigkeit, die Organisation neu zu strukturieren, wider, da kulturelle und strukturelle Barrieren die KI-Initiative wesentlich verändern (Fontaine et al., 2021, S. 12). Mitarbeiter entwickeln Bedenken und Ängste bei einer tiefgreifenden Veränderung. Diese Ambivalenz zeigt, dass besonders menschliche Faktoren eine unterschätzte Dimension bei der Implementierung von KI sind (Bruhn & Hadwich, 2023, S. V).

Die größte Angst der Mitarbeiter ist verbunden mit dem Arbeitsplatzverlust, da neue Fähigkeiten benötigt werden, da die Technologie bestimmte Tätigkeiten des menschlichen Arbeiters übernehmen wird (Bruhn & Hadwich, 2023, S. 38). Diese Angst ist im Niedriglohnsektor und bei Jobs mit geringen Qualifikationsanforderungen besonders groß (Bruhn & Hadwich, 2023, S. 31). Neben dem Arbeitsplatzverlust ist die Angst vor dem Kontrollverlust ein zentrales Thema. Die Intransparenz und Komplexität von KI-Entscheidungen können bewirken, dass Mitarbeiter das Gefühl haben, die Kontrolle über den Prozess zu verlieren und die Logik hinter der KI-Entscheidung nicht zu verstehen (Hüsch et al., 2023, S. 21). Dieses Phänomen heißt "Blackbox-Phänomen", wurde bereits in Kapitel 2.1 beleuchtet.

Für eine erfolgreiche Implementierung von KI müssen sich alle Mitarbeiter und Führungskräfte neue Kompetenzen und eine "AI-Literacy" aneignen. Mitarbeiter müssen lernen, wie eine gute Zusammenarbeit mit der KI gelingt, aber zeitgleich auch dabei ihre menschlichen Stärken Empathie, Kreativität und strategisches Denken bestmöglich nutzen (Altenfelder et al., 2025, S. 1). Um AI-Literacy zu fördern, sollten Unternehmen Weiterbildungen oder Trainings anbieten. So lassen sich interne Akademien nutzen, von Top-Führungskräften bis zum Endnutzer. Diese Möglichkeiten bieten verschiedene Lernformen an, wie zum Beispiel Präsenzunterricht, Workshops und On-the-Job-Training (Fontaine et al., 2021, S. 17).

Um den organisatorischen Wandel bei der KI-Einführung zu steuern und die Belegschaft einzubinden, sind ein proaktives Change-Management und transparente Kommunikation notwendig. Eine Entwicklung von klaren Richtlinien und Standards für die Implementierung ist essenziell (Hüsch et al., 2023, S. 15). Eine bewährte Strategie ist die Einbeziehung der Mitarbeiter so früh wie möglich, damit sie sich motivierter, informierter und mehr miteinbezogen fühlen (Heinrichs, 2024, S. 33). Die

transparente Kommunikation muss die Vorteile aufzeigen, aber auch die Herausforderungen, um Ängste zu reduzieren und ein Verständnis sowie Akzeptanz zu schaffen (Hüsch et al., 2023, S. 19). Besonders Führungskräfte müssen den Mitarbeitern eine Vision vermitteln, in der die KI ihre Rolle verbessert und nicht eliminiert wird (Fontaine et al., 2021, S. 13).

Die Schaffung einer Kultur, die Fehler toleriert und kontinuierliches Lernen fördert, ist für den langfristigen Erfolg der Implementierung von KI notwendig. Unternehmen müssen die Denkweise verwerfen, dass sie ein Projekt vollständig planen müssen, bevor sie es implementieren. Eine "Test-and-Learn"-Mentalität ist zu etabliert, die Fehler als Quelle von Entdeckungen sieht und die Angst vom Scheitern reduziert (Fontaine et al., 2021, S. 12). Die Aufgabe der Geschäftsführung ist es, eine Umgebung zu erschaffen, die Innovation und Expertentum fördert (Hüsch et al., 2023, S. 18). Dies gelingt mit Pilotprojekten. Sie geben Mitarbeitern einen Einblick in die Technologien und wecken Begeisterung, indem sie die praktische Implementierung im Unternehmen erleben (Bruhn & Hadwich, 2023, S. 38).

Zusammenfassend lässt sich in diesem Abschnitt festhalten, dass die Schaffung einer positiven Unternehmenskultur, die Förderung von KI-Kompetenzen und ein proaktives Change-Management erforderlich sind, um die Mitarbeiterakzeptanz zu garantieren. Die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI sollte so konzipiert werden, dass sie dem Menschen als Unterstützung und Ergänzung dient, anstatt ihn zu ersetzen (Hüsch et al., 2023, S. 29).

3.4 Rechtliche und ethische Aspekte

Dieses Kapitel thematisiert die relevante Bedeutung von rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen, die für den Einsatz einer KI notwendig sind, insbesondere im Dienstleistungssektor, der meist mit sensiblen Daten operiert. Diese sensiblen Daten, wie zum Beispiel Finanzdaten, unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen, diese ist eine große Herausforderung im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit ist (Hüsch et al., 2023, S. 2). Wenn KI unachtsam oder böswillig implementiert wird, kann das zu Schäden führen, wie Diskriminierung, oder die KI verstärkt einen Bias (siehe Kapitel 2.1) (Veale & Binns, 2017, S. 1). Die steigende Skepsis von Kunden bezüglich des Umgangs mit sensiblen Daten und die Dringlichkeit, Daten korrekt zu schützen, trägt dazu bei, dass sich Unternehmen intensiv mit den rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen auseinandersetzen müssen.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist ein zentrales Regelwerk, das die Verarbeitung und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten steuert. Sie ist seit 2018 in allen EU-Ländern Pflicht (Hüsch et al., 2023, S. 130). Die Aufgabe des Datenschutzes ist es, die personenbezogenen Daten vor Missbrauch zu schützen und das Recht auf informelle Selbstbestimmung zu gewährleisten (ebd.). Die DSGVO besitzt mehrere Kernprinzipien. Das Zweckbindungsprinzip (Art. 5 Abs. 1 in der DSGVO) demonstriert, dass Daten nur für festgelegte, explizite und legitime Zwecke erhoben werden dürfen und die Verarbeitung ausschließlich diesem Zweck dient (Bartoletti et al., 2020, S. 211).

Ein anderer wichtiger Ansatz ist das Datensparsamkeitsprinzip. Es legt fest, dass personenbezogene Daten angemessen, relevant und auf das Minimum beschränkt sind. Eine erhebliche Hürde ist diesbezüglich, dass es den Prinzipien widerspricht, die für eine fundiert trainierte KI erforderlich sind (Bartoletti et al., 2020, S. 212). Unternehmen sind verpflichtet, die Einwilligung von den betroffenen Personen zur Verarbeitung und Speicherung deren Daten einzuholen (Hüsch et al., 2023, S. 130). Wenn ein Datenverarbeitungsprozess ein hohes Risiko für Rechte und Freiheiten von Personen darstellt, muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) durchgeführt werden (Hüsch et al., 2023, S. 132).

Eine zentrale Bedeutung beim Einsatz von KI-Systemen ist die Transparenz, Fairness, Verantwortung und Vermeidung von Diskriminierung. KI kann unfaire Entscheidungen treffen, indem sie Vorurteile ("Bias") aus historischen Daten übernimmt (Veale & Binns, 2017, S. 1). Diese Voreingenommenheit kann aus verschiedenen Gründen entstehen, darunter Daten, Algorithmen oder Benutzerinteraktionen (Hüsch et al., 2023, S. 24). Ein prägendes Beispiel hierfür ist das COMPAS-Tool, das in den USA schwarze Angeklagte fälschlicherweise doppelt so häufig für gewalttätige Rückfälle einstufte wie weiße Angeklagte (Shum, 2023, S. 217).

Die Benutzung von algorithmischen Systemen kann zu Risiken führen, wie eine pseudowissenschaftliche Legitimation für Entscheidungen, die, wenn ein Mensch sie tätigen würde, angreifbar wären (Veale & Binns, 2017, S. 1). Ethische Aspekte umfassen den Zielkonflikt zwischen Effizienz und Transparenz (Erklärbarkeit) von KI-Systemen. Sowohl beabsichtigte als auch unbeabsichtigte Konsequenzen müssen verstanden werden (Bartoletti et al., 2020, S. 171).

Um einen verantwortungsvollen und gesetzeskonformen Einsatz von KI in Unternehmen zu gewährleisten, sind ethische Richtlinien und robuste Governance-Mechanismen entscheidend. Eine strategische Herausforderung für Unternehmen besteht darin, die Verantwortung und Aufgaben für die Einführung von Betrieb und Steuerung zu definieren (Breiter et al., 2025, S. 5). Fünf ethische Prinzipien sind besonders wichtig: Transparenz, Gerechtigkeit und Fairness, Nicht-Schädigung, Verantwortung und Privatsphäre (Vayena et al., 2019, S. 1). Der Gesetzesentwurf der EU-Kommission (AI-Act) soll hier Absicherung gewährleisten, indem KI-Systeme technologieunabhängig definiert werden und Regeln anhand von vier Risikobewertungen festgelegt werden:

- Unannehmbares Risiko: Diese sind verboten, da sie gegen die EU-Werte verstoßen.
- Hohes Risiko: In kritischen Bereichen, wie Chirurgie, gelten verbindliche Anforderungen.
- Begrenztes Risiko: Es gibt eine begrenzte Anzahl an Pflichten, wie Transparenzanforderungen.
- Geringes Risiko: Alle anderen KI-Systeme, deren Entwicklung und Nutzung bestehenden EU-Rechtsvorschriften entsprechen (Shum, 2023, S. 227).

Zusammengefasst ist eine robuste Governance unerlässlich, wodurch nicht nur das Unternehmen vor Beschwerden geschützt werden, sondern aber auch vor rechtlichen Konsequenzen. Die DSGVO

und der AI-Act sind Gesetze, an die sich jedes Unternehmen in der EU halten muss. Darüber hinaus sollten Unternehmen Standards für die Implementierung und Verarbeitung von KI entwickeln, die im Idealfall über die Gesetze hinausgehen.

3.5 Praktische Perspektiven auf Implementierungshürden: Erkenntnisse aus explorativen Interviews

Dieses Kapitel präsentiert die zentralen Erkenntnisse aus der empirischen Datenerhebung, die durch die Experteninterviews mit drei Vertretern aus den jeweiligen unterschiedlichen Bereichen des deutschen Dienstleistungssektors (Versicherungswirtschaft E1 IT-Consulting E2, und Bankwesen E3) gewonnen wurden. Die Interviews dienen vorrangig der Validierung und Konkretisierung der in Kapitel 3.1 bis 3.4 theoretisch hergeleiteten Dimensionen. Alle Experten stimmen überein, dass eine Vernachlässigung einer kompletten Dimension „zwangsläufig zum Scheitern“ der KI-Initiative führt (Experte E1). Die nachfolgende Struktur ordnet die empirischen Befunde den vier theoretischen Dimensionen zu und liefert einen entscheidenden Input für die Entwicklung des Reifegradmodells in Kapitel 4.

Tabelle 1: Auflistung der Experten (eigene Darstellung)

EXPERTE (ANONYMISIERT)	BRANCHE (FIKTIV, ABER REPRESENTATIV)	ROLLE/SCHWERPUNKT
EXPERTE 1 (E1)	Finanzdienstleistung/Versicherung	Head of Data & AI
EXPERTE 2 (E2)	IT-Consulting & Retail	Spezialist für End-to-End-Automatisierung
EXPERTE 3 (E3)	Bankenbranche	Transformation Manager

Organisationale Herausforderungen

Die größte organisationale Hürde bei der KI-Implementierung liegt nicht in der initialen Machbarkeitsprüfung (Proof-of-Concept), sondern in der breiten unternehmensweiten Skalierung nach Abschluss der Pilotprojekte (Experte E1). Voraussetzung ist, dass die KI in die Unternehmensziele integriert wird. Dabei ist eine zielgerichtete Priorisierung der Projekte basierend auf ihrem erwarteten Geschäftswert unerlässlich (Experte E1, Experte E3).

Die Etablierung eines zentralen Center of Excellence (CoE) ist essenziell, um eine gesteuerte Skalierung zu ermöglichen. Dieses fungiert als Wissens- und Steuerungszentrum, welches Standards festlegt (Experte E2, Experte E3). Zur Unterstützung der Skalierbarkeit ist die Implementierung eines „Hub-and-Spoke“-Modells notwendig, um die strategische Verantwortung von der Zentrale auf die Fachbereiche aufzuteilen (Experte E1). Beim Start sollten einfache Anwendungsfälle gesucht

werden, die einen schnelle Erfolg und Test ermöglichen (Experte E2). Ein Indikator für eine hohe Reife ist die Fähigkeit, nicht nur bestehende Prozesse zu automatisieren, sondern End-to-End-Prozesse proaktiv neu zu gestalten (Re-Engineering) (Experte E2). Bevor ein Prozess automatisiert wird, sollte er zuvor optimiert werden. Ein schlechter Prozess bleibt auch automatisiert schlecht (Experte E1).

Technologische Herausforderungen

Eine gute Datenqualität und Datenverfügbarkeit ist in jeder Hinsicht das Minimum (Must-have) für jede KI-Anwendung (Experte E1, Experte E2, Experte E3). Die technologischen Herausforderungen liegen vorrangig in der Fragmentierung von Daten, die in verschiedenen Datensilos gespeichert sind. Dies erfordert Zugriffe auf Daten in einem Legacy-System, was von Experten als zeitintensive Komponente von Projekten angesehen wird (Experte E3).

Das Fehlen von standardisierten Tool-Plattformen führt dazu, dass die Skalierung in früheren Projektphasen gebremst wird (Experte E2). Deswegen sollte die anfängliche Exploration bereits in einer technisch gesicherten Umgebung erfolgen (Experte E1). Das kann die Stabilität und Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur für die nachfolgenden Transformationen sicherstellen (Experte E3). Ein weiterer wichtiger Punkt, der aus dem Interview hervorgeht ist, dass Unternehmen die Cloud affin sind einen einfacheren Einstieg in Einführung der KI besitzen (Experte E1, Experte E3).

Auf einem höheren Reifegrad müssen konsequent Entscheidungen getroffen werden. An dieser Stelle empfiehlt es sich, datengetriebene Entscheidungen zu treffen (Experte E3). Cybersicherheit und IT-Risikomanagement waren für jeden Experten kein neues Thema durch KI. Vielmehr waren sie schon in der Unternehmensidentität etabliert. Experte 1 erläuterte, dass jeder integrierte Bestandteil von KI-Projekten ein Risk-Impact-Assessment unterläuft.

Kulturelle Herausforderungen

In der Theorie wird der Wandel zur KI-Automatisierung von maßgeblichen kulturellen Faktoren beeinflusst. Besonders Ängste von Mitarbeitern oder Kontrollverlust werden immer wieder betont. Aber bei allen Interviews, die durchgeführt wurden, gab es sehr wenige Beschwerden und Ängste. Experte E2 sagte zum Thema Jobverlust, dass bei ihren Kunden das mittlere Management die größten Sorgen über den Kontrollverlust hatte. Eine weitere kulturelle Hürde ist die Überzeugung, dass eine KI-Automatisierung helfen kann, und die damit verbundene Zustimmung vom höheren Management zu erhalten (Experte E3). Nach der Zustimmung kann es aber zu einem unrealistischen Erwartungsmanagement kommen. Die Menschen glauben daran, dass KI eine „Zauberei“ sei, die Probleme löst, die sie selbst nicht beschreiben können (Experte E1). Es fehlen nicht nur KI-Spezialisten, sondern ein KI-Grundverständnis (Experte E1, Experte E2, Experte E3). Das Vertrauen der Mitarbeiter muss gewonnen werden. Dies gelingt, indem Schulungen im ganzen Unternehmen angeboten

werden und ein einfacher Zugang zu General Purpose KI bereitgestellt wird, damit die Mitarbeiter die Chancen selbst miterleben können (Experte E1).

Rechtliche und ethische Herausforderungen

Da der deutsche Dienstleistungssektor einer der am stärksten regulierten Märkte ist, ist die Einhaltung von Compliance und Sicherheit eine Grundvoraussetzung, die von Beginn der Explorationsphase an zu gewährleisten ist (Experte E1, Experte E2). Die derzeitige regulatorische Unsicherheit rund um den EU AI Act veranlasst einige Kunden von Experte E2 dazu, ihre risikoreichen KI-Projekte zu pausieren oder zu verzögern.

Es gibt einen zunehmenden Anstieg an Bedarf von Explainable Artificial Intelligence (XAI) für Entscheidungen mit großer Bedeutung (Experte E2). Rechtliche und ethische Aspekte müssen frühzeitig in ein Basis-Governance-Framework integriert werden (Experte E2). Experte E1 erzählte von dem "Human in the Loop" (HITL) Prinzip. Bei einer automatisierten Entscheidung der KI überprüft eine menschliche Kontrollinstanz, ob die Entscheidung richtig ist. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind somit keine nachgelagerten Punkte, sondern bestimmen die technische Umsetzbarkeit von KI-Systemen maßgeblich.

4 Entwicklung des Reifegradmodells zur KI-Implementierung für die Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche

4.1 Theoretische Grundlagen von Reifegradmodellen und Methodisches Vorgehen zur Modellentwicklung

Die Herausforderungen der KI-Implementierung zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche erfordern einen strukturierten, methodischen Ansatz. Die Hürden und Potenziale, die in Kapitel 2 und 3 identifiziert wurden, zeigen, dass Unternehmen ein ganzheitliches Instrument benötigen. Es soll sie dabei unterstützen, ihre Situation mithilfe von Bewertungskriterien zu analysieren und darauf aufbauend systematische Handlungsempfehlungen zu erstellen. Hierfür bietet sich die Entwicklung eines Reifegradmodells an.

4.1.1 Definition, Zweck und Aufbau von Reifegradmodellen

Ein Reifegradmodell bewertet die Reife einer Einheit in mehreren Stufen, die beispielsweise Prozesse oder Organisationen sein können (Mangiapane & Büchler, 2024, S. 13). Dies ist ein System, das von Organisationen oder Einzelpersonen genutzt werden kann, um kontinuierliche Benchmarks für Prozessverbesserung zu setzen (Shang & Lin, 2009, S. 510). In diesem Kontext beschreibt der Begriff Reife eine schrittweise Verbesserung von Fähigkeiten oder Zielen, beginnend von einer Anfangsphase bis hin zu einer Endphase (Limat, 2022, S. 62).

Es wird somit der aktuelle Status in einem bestimmten Bereich bewertet und auf dieser Bewertung werden schließlich Verbesserungen vorgenommen (Hochkamp et al., 2025, S. 2). Diese Bewertung

kommt zustande im Hinblick auf einen Zielzustand von Organisationen oder Prozessen (ebd.). Es wird ein Ist-Zustand analysiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet, um die Lücke zum Soll-Zustand zu schließen (Mangiapane & Büchler, 2024, S. 14). Dies ist besonders wichtig, da die Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zuständen behoben werden muss (Mangiapane & Büchler, 2024, S. 23). Durch diese Einteilung in Phasen und die kontinuierliche Aussicht auf Verbesserung ist das Reifegradmodell hervorragend als Entscheidungsinstrument für die Implementierung von KI in Unternehmen geeignet.

Der Aufbau solcher Modelle kann stark variieren. Das kann daran liegen, dass unterschiedliche Unternehmen andere Ziele haben, meistens basieren die Modelle aber auf gewissen Kernprinzipien. Wesentliche Merkmale sind Gestaltungsebenen, -dimensionen, -objekte und Reifestufen. Hinzu kann das Modell aber auch auf einem TOE-Framework (Technology, Organisation, Environment) aufbauen (Limat, 2022, S. 62). Ein anderes Modell kategorisiert die Einflussfaktoren in die Gruppen "Technical requirements", "Expert knowledge" und "Administration" (Hochkamp et al., 2025, S. 16). Somit lässt sich erkennen, dass es unterschiedliche Modelle für unterschiedliche Ziele gibt. Was aber alle Modelle verbindet, ist, dass jedes Reifegradlevel spezielle Ziele und Methoden zur Verbesserung besitzt (Shang & Lin, 2009, S. 510).

Die Stufen des Reifegradmodells sequenzieren einen Entwicklungspfad, wobei keine Stufe übersprungen werden kann. Die Fähigkeiten von einer niedrigeren Stufe dienen als Fundament für das Erreichen der nächsthöheren Stufe (Shang & Lin, 2009, S. 510). Ein Reifegradmodell kann beispielsweise 6 Stufen haben, von Level 0 bis Level 5. In der Regel wird die Bewertung mithilfe von Fragebögen vorgenommen (Mangiapane & Büchler, 2024, S. 13). Durch ein Reifegradmodell entsteht ein ganzheitliches und vielschichtiges Bild vom aktuellen Zustand (Mangiapane & Büchler, 2024, S. 79). Dieser Ansatz hilft dabei, die Komplexität zu bewältigen und die strategische Implementierung von KI im Unternehmen zu kontrollieren (Ramdhani & Surendro, 2022, S. 145).

4.1.2 Analyse bestehender Reifegradmodelle in der Digitalisierung und KI-Implementierung (mit Fokus auf identifizierte Lücken)

Die vorliegende Arbeit hat den Nutzen, ein Reifegradmodell für die strategische Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche zu entwickeln. Um die Notwendigkeit dieses Modells aufzuzeigen, ist eine systematische Analyse und kritische Bewertung bestehender Modelle unerlässlich. In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle aus der Literatur vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Forschungsfrage beleuchtet und somit eine klare Forschungslücke identifiziert, die mein Modell schließen soll.

Die Analyse konzentrierte sich auf folgende Modelle, die unterschiedliche Ansätze repräsentieren:

Thordsen und Bick (2023): Eine umfassende Literaturübersicht, die einen kritischen Überblick über das Forschungsfeld der digitalen Reifegradmodelle gibt und bereits auf grundlegende Lücken in der Theorie und Praxis hinweist.

Noymanee et al. (2022): Ein Modell, das sich explizit mit der KI-Maturität befasst, jedoch einen spezifischen Branchenfokus auf den öffentlichen Sektor legt.

Omol et al. (2025): Ein Modell, das für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) entwickelt wurde und die Digitalisierung ganzheitlich betrachtet, aber keine spezifischen KI- oder Ethik-Dimensionen enthält.

Gökalp und Martinez (2022): Ein methodisch fundiertes Modell zur digitalen Transformation, das viele unserer Dimensionen abdeckt, jedoch die rechtlichen und ethischen Aspekte nicht explizit berücksichtigt und primär auf die Fertigungsindustrie ausgerichtet ist.

Durch die kritische Auseinandersetzung mit diesen Modellen wird aufgezeigt, dass eine ganzheitliche Lösung, die den Fokus auf KI-gestützte Prozessautomatisierung im deutschen Dienstleistungssektor legt, in der aktuellen Forschung fehlt. Die Ergebnisse aus der Analyse dienen als weitere theoretische Grundlage für mein Reifegradmodell.

1. Modell: "A decade of digital maturity models: much ado about nothing?" von Thordsen und Bick (2023)

Dies ist kein eigenständiges Reifegradmodell, sondern eine systematische Literaturübersicht zum aktuellen Stand von Digital Maturity Models (DMMs). Das Ziel ist es, eine zentrale Diskussion in dem Forschungsfeld darzulegen, die den praktischen und theoretischen Wert von DMMs hinterfragt und eine Forschungsagenda für die Zukunft zu erfassen (Thordsen & Bick, 2023, S. 947–949). Die Autoren analysierten 64 Publikationen, um das Thema umfassend darzulegen (Thordsen & Bick, 2023, S. 954).

Die häufigsten Dimensionen bei DMMs, die für die Evaluation des digitalen Reifegrads herangezogen werden, sind: Technology, Digital Culture, Operational Processes, Digital Strategy und Management (Führung und Performance) (Thordsen & Bick, 2023, S. 950). Dies bestätigt die Relevanz der Dimensionen, da einige von ihnen auch als Grundlage für mein Modell dienen. Außerdem haben Thordsen und Bick erwähnt, dass DMMs spezifisch auf Anwendungsfälle angewandt werden müssen, da generische Modelle keinen Mehrwert liefern (ebd.).

Trotz der großen Relevanz dieses Modells existieren ein paar Lücken, die weitere Forschung erforderlich machen. Die Besonderheit des Dienstleistungssektors wird nicht erwähnt. Die meisten domänenspezifischen Ansätze fokussieren sich auf das Gewerbe oder den allgemeinen Geschäftskontext (Thordsen & Bick, 2023, S. 950) Zudem fehlt eine eigenständige Dimension für rechtliche und ethische Aspekte. Hinzu kommt, dass KI in dem Modell nicht als eigenständiges Thema behandelt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Thordsen und Bick eine hervorragende Basis erstellt haben. Sie bestätigen, dass ein spezifisches Reifegradmodell, das sich auf den deutschen

Dienstleistungssektor konzentriert und alle relevanten organisatorischen, technologischen, kulturellen und ethischen Dimensionen berücksichtigt, notwendig ist.

2. Modell: Analyse des KI-Maturitätsmodells von Noymanee et al. (2022)

Ein weiteres relevantes Modell, das sich direkt mit der KI-Maturität auseinandersetzt, ist das "Artificial Intelligence Maturity Model for Government Administration and Service" von Noymanee et al. (2022). Das Modell beschäftigt sich mit der KI-Implementierung im öffentlichen Sektor und unterstützt Organisationen bei der Bewertung ihrer KI-Fähigkeit (Noymanee et al., 2022, S. 66).

Das Modell besitzt eine klare Struktur und ist eng an den von mir definierten Dimensionen orientiert. Es bewertet die KI-Reife anhand von vier Hauptbereichen: den "Strategic aspects" (strategischen Aspekten), den "Organizational aspects" (organisatorischen Aspekten), "Information" und "Technology" (Noymanee et al., 2022, S. 69). Innerhalb der strategischen Aspekte werden insbesondere auch ethische Überlegungen als Bewertungskriterien herangezogen, was es von vielen anderen Modellen abhebt (ebd.). Dieses Konzept stellt eine wertvolle Vorlage für mein Reifegradmodell dar, weil es alle relevanten Dimensionen in einem kohärenten Rahmen integriert.

Trotz der Stärken des Modells lassen sich durch meine Forschungsfrage spezifische Lücken finden. Die größte Limitation dieses Modells ist der Branchenfokus. Das Modell ist für den öffentlichen Sektor ausgerichtet und daher ist das Modell nicht ohne Weiteres auf die private Dienstleistungsbranche zu übertragen (Noymanee et al., 2022, S. 69). Die Ziele von Behörden und privaten Unternehmen unterscheiden sich signifikant. Außerdem fehlen Bezüge zu Deutschland und Europa, wo andere Richtlinien gelten, wie die DSGVO oder der EU AI Act, welche für meine Arbeit von zentraler Bedeutung sind. Das Modell behandelt zudem die Prozessautomatisierung eher als eine breite Anwendung von KI und nicht als einen detaillierten, messbaren Kernbereich.

Das Modell von Noymanee et al. (2022) ist eine hervorragende Referenz, um zu demonstrieren, wie KI-fokussierte Reifegradmodelle aufgebaut sind. Zugleich bietet es eine klare Abgrenzung, indem es zeigt, dass ein solches Modell noch nicht für die deutsche Privatwirtschaft zugeschnitten ist.

3. Modell: Analyse des Digital Maturity Assessment Model (DMAM) von Omol et al. (2025)

Das Modell von Omol et al. (2025) bezieht sich auf die Bewertung der digitalen Reife von kleinen und mittelständischen Unternehmen (Omol et al., 2025, S. 128). Das Modell wurde entwickelt, um die fehlenden maßgeschneiderten Modelle für ressourcenunabhängige KMUs zu schließen und ihnen eine praktische Orientierungshilfe für ihre Digitalisierung bereitzustellen (ebd.). Methodisch stützt sich das DMAM auf das Design Science Research (DSR) und das Capability Maturity Model Integration (CMMI), was seine wissenschaftliche und strukturelle Stärke demonstriert (ebd.).

Das DMAM deckt wichtige Dimensionen der Digitalisierung ab, darunter Technology, People, Organization, Strategy und Operations (Omol et al., 2025, S. 130). Die Autoren haben sich entschieden, dass diese Dimensionen die wichtigsten für KMUs sind. Das Besondere an dem Modell im Vergleich

zu den vorherigen Modellen ist, dass die Dimension „People“ hervorgehoben wird (Omol et al., 2025, S. 137). Es wird betont, wie entscheidend Mitarbeiterakzeptanz und Change-Management sind. Daher ist das Modell eine wertvolle Referenz für die Konzeption meines Modells (ebd.).

Trotz der methodischen Stärke und der Relevanz für KMUs weist das DMAM spezifische Forschungslücken auf. Das Modell konzentriert sich auf die generelle Digitalisierung und fokussiert sich nicht auf KI. Die Anwendung von KI ist keine eigenständige oder messbare Dimension, was eine klare Forschungslücke belegt. Hinzu vernachlässigt das Modell rechtliche und ethische Aspekte, da die Autoren diese nicht als relevant genug erachteten. Daraus ergibt sich das Problem, dass es somit nicht die DSGVO und den EU AI Act miteinbezieht.

Das DMAM ist eine exzellente Referenz, die aufzeigt, wie Reifegradmodelle methodisch fundiert und empirisch validiert werden. Gleichzeitig dient es als Lücke für mein Modell, indem es den Fokus auf KI-Automatisierung, ethische Aspekte und die deutsche Dienstleistungsbranche legt.

4. Modell: Analyse des Digital Transformation Capability Maturity Model (DX-CMM) von Gökalp und Martinez (2022)

Das Modell wurde entwickelt, um die mangelnde methodische Fundierung vieler bestehender Reifegradmodelle zu beheben. Es nutzt den etablierten Standard SPICE als Grundlage und liefert Organisationen einen strukturierten Weg zur Beurteilung ihrer digitalen Reife (Gökalp & Martinez, 2022, S. 6283). Das Modell ist in zwei Dimensionen unterteilt: eine Prozess- und eine Fähigkeitsdimension. Die Prozessdimension umfasst vier Gruppen (Gökalp & Martinez, 2022, S. 6282): Strategic Governance, Information and Technology, Digital Process Transformation und Workforce Management. Die Struktur ist äußerst relevant, da sie einen ganzheitlichen Überblick für verschiedene digitale Handlungsfelder bietet (Gökalp & Martinez, 2022, S. 6288).

Dennoch weist das Modell auch Schwächen auf. Es ist ein generisches Modell, das nicht spezifisch genug ist. Außerdem wird von KI nur als eine von vielen Ideen geredet (Gökalp & Martinez, 2022, S. 6285). Das verdeutlicht eine klar thematisierte Lücke im Hinblick auf KI-Prozessautomatisierung. Hinzu werden rechtliche und ethische Aspekte nicht betrachtet. Die Autoren geben selbst zu, dass es eine Lücke gibt, die in keinem der von ihnen 18 untersuchten Modelle eingeschlossen wird. Durch die DSGVO und den EU AI Act existiert hier die Lücke, die mein Modell versucht zu schließen. Zusätzlich ist das Modell mehr für die Fertigungsindustrie gedacht, obwohl die Autoren betonen, dass das Modell branchenübergreifend anwendbar sei.

Das DX-CMM von Gökalp und Martinez (2022) ist wissenschaftlich fundiert und bietet eine gute Basis für die Konzeption eines Reifegradmodells. Aber die Lücke des fehlenden ethischen und rechtlichen Fokus sowie der Fokus auf die Fertigungsindustrie begründet, warum ein neues, maßgeschneidertes Modell entwickelt werden muss.

4.1.3 Design Science Research als Forschungsansatz und Prozess der Modellentwicklung (inkl. Rolle der Interviews als Input für die Dimensionen)

Für die Entwicklung eines praxisorientierten Reifegradmodells wird eine methodische Grundlage benutzt. Der gewählte Ansatz hierfür ist das Design Science Research (DSR). DSR kann sowohl für kleine Studien im universitären Bereich als auch für umfangreiche Anwendungen benutzt werden. Die zentrale Idee ist die Entwicklung von innovativen Artefakten zur Lösung realer Probleme (Humble & Mozelius, 2023, S. 87). Das Problemparadigma zielt darauf ab, Innovationen in der Analyse, dem Design, der Implementierung, dem Management und der Nutzung von Informationssystemen zu etablieren, um diese effektiver und effizienter zu strukturieren (Hevner et al., 2004, S. 76).

DSR ist ein gestalterischer Ansatz, bei dem menschliche und organisationale Fähigkeiten durch innovative Methoden, Modelle oder Systeme erweitert werden (Chatterjee et al., 2023, S. 803). Durch diese Herangehensweise werden nicht nur Probleme gelöst, sondern auch neues Wissen generiert. Der Anwendungsbereich des DSR hat eine ingenieur- und managementorientierte Ausrichtung, die von der Systementwicklung bis zum Management innovativer Ressourcen reicht (ebd.).

Der Forschungsprozess zur Entwicklung eines Reifegradmodells ist dabei iterativ angelegt und folgt dem Prinzip des DSR. Der Prozess unterteilt sich in der Regel in unterschiedliche Phasen wie die Problemidentifikation, die Entwicklung des Artefakts, die Evaluation und die Kommunikation (Chatterjee et al., 2023, S. 803).

Das wissenschaftliche Vorgehen kann sich in verschiedene Zyklen unterteilen: einen Relevance Cycle, einen Design Cycle und einen Rigor Cycle. Die Zyklen beeinflussen sich gegenseitig und werden in unterschiedlichen Phasen der Forschungsarbeit durchlaufen (Alex & Robra-Bissantz, 2024, S. 804). Das zentrale Element des DSR ist das "Bauen und Bewerten" von Artefakten (Weigand & Johannesson, 2023, S. 1). Der Entwicklungsprozess ist somit ein iterativer Prozess aus den beiden Hauptaktivitäten (Hevner et al., 2004, S. 78).

Der Prozess der Modellentwicklung in dieser Arbeit lässt sich in 5 Phasen aufteilen, angelehnt an Johannesson und Perjons (Humble & Mozelius, 2023, S. 87).

1. Problemidentifikation und Motivation Zu Beginn der Forschung muss ein Problem aus der Praxis identifiziert werden, das einen Handlungsbedarf besitzt. Als Problem lässt sich die Notwendigkeit eines systematischen Vorgehens bei der Implementierung von KI definieren.
2. Ziel des Artefakts: Nach dem Identifizieren eines Problems wird ein Ziel für das Modell abgeleitet, welches eine Lösung darstellen soll.
3. Design und Entwicklung des Artefakts: In dieser Phase wird das Reifegradmodell konzipiert. Modelle haben dabei die Rolle von "Design-Objekten" (Weigand & Johannesson, 2023, S. 4). Die literarische Analyse (Rigor Cycle) und die Erkenntnisse aus den Interviews (Relevance Cycle) bilden die Grundlage für die Gestaltung der Dimensionen, Reifegrade und Indikatoren.

4. Demonstration und Evaluation: Die Funktionsweise des Modells wird exemplarisch demonstriert und seine Nützlichkeit, Qualität sowie Effektivität werden beurteilt (Hevner et al., 2004, S. 85).
5. : Die Resultate des Forschungsprojekts werden in dieser Arbeit der akademischen Gemeinschaft als auch der praktischen Anwendung zur Verfügung gestellt.

Die Experteninterviews sind von großer Bedeutung bei der Entwicklung des Reifegradmodells. Sie dienen als qualitative Quellen und sollen dabei helfen, den Problem- und Lösungsraum im Projektverlauf aufzudecken. Die aus den Interviews gewonnenen praktischen Erkenntnisse ergänzen die theoretisch hergeleiteten Dimensionen und stellen sicher, dass das Modell eine hohe Praxisrelevanz besitzt.

4.2 Vorstellung des Reifegradmodells

Das Kapitel widmet sich dem zentralen Teil der Arbeit. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen und dem methodischen Vorgehen, beginnt das Kapitel mit einer prägenden Vision und Zielsetzung. Danach folgt die detaillierte Beschreibung der Vision. Darauf folgt die Definition der Reifegrade pro Dimension. Zum Schluss werden Indikatoren und Bewertungskriterien für jeden Reifegrad und jede Dimension definiert.

4.2.1 Vision und Zielsetzung des Modells

Die Herausforderung der KI in der Prozessautomatisierung ist ein ganzheitlicher Prozess und erfordert einen strukturierten Ansatz. Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln, werden theoretische und praktische Hürden identifiziert. Dieses Kapitel widmet sich der Vorstellung des Reifegradmodells als zentrales Artefakt. Es schließt die Forschungslücke eines mangelnden branchen- und anwendungsspezifischen Fokus. Die Vision und Zielsetzung sind ein ganz wichtiger Aspekt bei einem Reifegradmodell und sollen die Fragen beantworten: Warum gibt es dieses Modell? Welche Funktionen hat es? Und für wen ist es gedacht?

Die Vision für dieses Modell ist es, den deutschen Dienstleistungssektor bei der strategischen Implementierung von KI in der Prozessautomatisierung zu begleiten. Es soll als systematischer Leitfaden für Unternehmen dienen, um sie hin zu einer integrierten, datengesteuerten und strategisch ausgerichteten "Algorithmic Enterprise" zu führen. Die Implementierung wird dabei nicht als einmaliges Projekt, sondern als kontinuierlicher Transformationsprozess konzipiert, welcher alle relevanten Dimensionen des Unternehmens umfasst.

Die Zielsetzung für das Modell lässt sich in drei Kernbereiche unterteilen:

Standortbestimmung und Lückenanalyse: Das Modell ermöglicht es Führungskräften und Prozessverantwortlichen, den aktuellen Reifegrad des Unternehmens in fünf definierten Dimensionen (Strategie & Governance, Daten & Technologie, Prozesse & Automatisierung, Kultur & Kompetenz, Recht & Ethik) objektiv zu bewerten. Eine solche systematische Evaluation verdeutlicht die wesentlichen

Defizite sowie die größten Entwicklungspotenziale. Dies ist von zentraler Relevanz, da eine Ist-Zustand-Analyse eine grundlegende Voraussetzung für eine zielorientierte Planung ist.

Bereitstellung einer klaren Roadmap: Das Reifegradmodell fungiert als pragmatische Anleitung für eine schrittweise Progression von einer niedrigeren zu einer höheren Reifegradstufe. Es bietet Unternehmen nicht bloß eine Analyse, vielmehr leitet es Handlungsempfehlungen ab, um die identifizierten Lücken zu schließen. Dies ermöglicht die Entwicklung von einem experimentellen zu einem kontrollierten und letztlich erfolgreichen Einsatz von KI.

Unterstützung der strategischen Planung: Das Modell dient nicht nur der Ist-Analyse, vielmehr soll es als Werkzeug zur strategischen Planung eingesetzt werden. Es unterstützt Unternehmen dabei, Prioritäten zu setzen und die richtigen Investitionen zu tätigen. Zudem schafft es eine gemeinsame Kommunikationsbasis für alle Stakeholder, die an der KI-Transformation beteiligt sind. Dies ist ein entscheidender Faktor, um die Reduzierung der Komplexität und eine strukturierte Einführung sicherzustellen.

Die Konzeption bezieht sich somit direkt auf die deutsche Dienstleistungsbranche, die durch eine hohe Komplexität ausgezeichnet ist und einen spezifischen Bedarf an einem ganzheitlichen Lösungsansatz hat. Es dient dabei, dass sich Unternehmen von einer reinen technischen Implementierung lösen und alle relevanten Erfolgsfaktoren miteinbeziehen, um eine klare und logische Vorgehensweise zur Steigerung ihres KI-Reifegrades zu gewährleisten.

4.2.2 Detaillierte Beschreibung der Dimensionen

Die identifizierten Herausforderungen und Erfolgsfaktoren bilden das konzeptionelle Fundament für das entwickelte Reifegradmodell. Die KI-Implementierung zur Prozessautomatisierung geht über die reine technologische Ebene hinaus. Es ist ein integraler Transformationsprozess, der alle Bereiche eines Unternehmens miteinbezieht. Aus den theoretischen Erkenntnissen aus der Literatur und den praktischen Befunden aus den Experteninterviews gliedert sich das Reifegradmodell in fünf Dimensionen. Diese Dimensionen repräsentieren kritische Handlungsfelder, die Unternehmen systematisch adressieren müssen, um die KI-Reife zu steigern. Um eine intuitive und schnelle Standortbestimmung zu gewährleisten, werden die Dimensionen und die dazu gehörige Reife in einem Spinnennetz-Diagramm visualisiert.

Strategie & Governance

Diese Dimension widmet sich der strategischen Integration der KI-Automatisierung und der Etablierung klarer Steuerungsmechanismen. Sie stellt sicher, dass die KI-Initiative nicht isoliert, sondern zielgerichtet umgesetzt wird und mit den Geschäftszielen im Einklang steht. Ein hoher Reifegrad in dieser Dimension impliziert, dass die Implementierung nicht mehr ein reines Ad-hoc-Experiment ist. Vielmehr basiert sie auf einer klaren, zielgerichteten Strategie, die durch den Einsatz spezieller

Ressourcen, die Definition von Verantwortlichkeiten und einer effektiven Governance-Struktur gestützt wird.

Die praktischen Erfahrungen zeigen, dass die kritischen Hürden für Organisationen nicht die Prüfung des Proof-of-Concept sind, sondern die Skalierung von Pilotprojekten auf der Unternehmensebene. Die Einführung von zentralen Steuerungsinstanzen wie Center of Excellence (CoE) oder die Implementierung eines "Hub-and-Spoke"-Modells können bei der Koordination helfen, um eine höhere Reife zu erlangen. Die Projekte sollten nach ihrem erwarteten Geschäftswert priorisiert werden, um die begrenzten Ressourcen optimal einzusetzen. Eine fehlende strategische Ausrichtung ist, wie in der Literatur und Praxis, eine Hauptursache für das Scheitern von KI-Projekten.

Daten & Technologie

Diese Dimension beschäftigt sich mit den Daten und der Technologie, da diese das grundlegende Fundament einer KI sind. KI-Systeme sind datengetrieben, und ihre Leistung hängt direkt von der Qualität, Quantität und Zugänglichkeit der Daten ab. Aus diesem Grund setzt sich diese Dimension mit der kompletten Infrastruktur auseinander: von der Datenerfassung über das Datenmanagement und die Datenqualität bis zur Systemintegration und Skalierbarkeit der KI-Lösungen. Ein hoher Reifegrad in dieser Dimension zeichnet sich durch eine stabile und skalierbare Dateninfrastruktur, eine reibungslose Systemintegration und ein effektives Datenqualitätsmanagement aus.

In der Praxis ist die Datenqualität und Datenverfügbarkeit auch ein „Must-have“. Die Interviews konnten zeigen, dass es ein Problem mit der Integration von Altsystemen und der damit verbundenen Fragmentierung in Datensilos gibt. Unternehmen, die Cloud-affin sind, besitzen in dieser Dimension einen einfacheren Einstieg in die KI-Implementierung. Zudem sollten anfängliche Explorations in einer technisch gesicherten Umgebung erfolgen, damit die IT-Infrastruktur für nachfolgende Transformationen gesichert ist. Ein Risk-Impact-Assessment für KI-Projekte sollte für jeden integrierten Bestandteil erstellt werden.

Prozesse & Automatisierung

Diese Dimension fokussiert sich auf die Integration von KI in die operativen Geschäftsprozesse. Sie evaluiert, ob die KI-Technologie über traditionelle, regelbasierte Automatisierung (RPA) hinausgeht, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Eine höhere Reife in dieser Dimension impliziert, dass KI-Systeme nicht nur einzelne Aufgaben bewältigen, sondern ganze End-to-End-Prozesse transformieren. Die höchste Reife ist erreicht, wenn Unternehmen fähig sind, ihre Prozesse kontinuierlich durch KI-gestützte Analyse zu verbessern und Hyperautomation zu betreiben. Dadurch steigern sich nicht nur die Effizienzgewinne, sondern auch die Qualität der Entscheidungen und die Wertschöpfung.

Die Experten liefern essenzielle Methoden für die Prozessautomatisierung. Der Prozess muss erst optimiert werden, bevor er automatisiert wird. Diese kritische Voranalyse ist notwendig, da "ein schlechter Prozess auch automatisiert schlecht bleibt". Die Theorie und die Experten sind sich einig,

dass eine hohe Reife sich durch die Fähigkeit auszeichnet, End-to-End-Prozesse proaktiv neu zu gestalten (Re-Engineering).

Kultur & Kompetenzen

Die Kultur und Kompetenzen von Mitarbeitern werden in vielen Fällen nicht einbezogen. Es hat sich aber herausgestellt, dass der menschliche Faktor eng mit dem Erfolg einer KI-Transformation verbunden ist. In dieser Dimension wird die Akzeptanz der Mitarbeiter, die Bereitschaft für Veränderungen und die dazugehörigen Kompetenzen bewertet. Ein hoher Reifegrad ist erreicht, wenn das Unternehmen aktiv die Ängste der Mitarbeiter in Bezug auf die KI adressiert. Gleichzeitig werden die Mitarbeiter durch ein gezieltes Change-Management und Weiterbildungen auf die Zusammenarbeit mit intelligenten Systemen vorbereitet.

Die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse beleuchten die kulturellen Herausforderungen aus einer differenzierten Perspektive. Es kommt zu wenig Skepsis oder Ängsten von Mitarbeitern. Die Sorgen um den Kontrollverlust liegen primär im mittleren Management. Aus Sicht der Experten fehlt ein KI-Grundverständnis, und Mitarbeiter haben ein unrealistisches Erwartungsmanagement mit dem Glauben, dass KI eine „Zauberei“ ist. Das Vertrauen der Mitarbeiter wird durch einen einfachen Zugang und einer „Test-and-Learn“-Mentalität gestärkt.

Recht & Ethik

Besonders im Dienstleistungssektor ist die Einhaltung von rechtlichen und ethischen Rahmenbedingungen von großer Bedeutung. In dieser Dimension werden die Maßnahmen zur Einhaltung der DSGVO bewertet. Zudem muss sichergestellt werden, dass die KI transparent, fair und verantwortungsbewusst agiert. Eine hohe Reife in dieser Dimension impliziert, dass sich das Unternehmen proaktiv mit den Richtlinien auseinandersetzt und eine starke Governance-Struktur etabliert, um das Vertrauen der Stakeholder zu sichern. Die Dimension betont die Erforderlichkeit, dass KI über eine reine technische Betrachtung hinausgeht und als rechtliches und ethisches System verstanden werden muss.

Die Experteninterviews bestätigen, dass im stark regulierten deutschen Dienstleistungssektor die Einhaltung von Compliance und Sicherheit eine Grundvoraussetzung ab der Explorationsphase darstellt. Die Dimension hat mit einer Unsicherheit bei den Mitarbeitern zu kämpfen: Viele Unternehmen pausieren KI-Projekte wegen der Ungewissheit des EU AI Acts. Die Praxis zeigt, dass es einen höheren Bedarf an Explainable Artificial Intelligence (XAI) für Entscheidungen mit großer Bedeutung gibt. Als konkrete Maßnahme zur Einhaltung rechtlicher Standards und zur Risikokontrolle wird das "Human in the Loop" (HITL) Prinzip angewendet, bei dem eine menschliche Kontrollinstanz automatisierte Entscheidungen überprüft.

Schematischer Aufbau des Reifegradmodells

Abbildung 1: Spinnendigramm des Reifegradmodells (eigene Darstellung)

4.2.3 Definition der Reifegradestufen

Die klare Definition der Reifegrade ist ein Kernstück in der Erarbeitung des Reifegradmodells. Sie stellt eine aufbauende Entwicklung der zuvor festgelegten Dimensionen dar. Jede Stufe, von "Initial" bis "Optimiert", beschreibt den Zustand der Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung. Diese Skala ermöglicht es Unternehmen, ihren aktuellen Zustand zu bewerten und dient als Vorlage für die schrittweise Verbesserung. Die Gestaltung der Reifegrade sieht vor, dass die Erfüllung der Kriterien einer niedrigeren Stufe Grundvoraussetzung für eine höhere Stufe ist.

Stufe 1: Initial

Dies ist die grundlegende Stufe. Die Implementierung von KI ist von einem unkontrollierten Vorgehen geprägt. Es existiert keine schlüssige Strategie und Vision für den Einsatz von KI. Projekte, die auf dieser Stufe durchgeführt werden, sind meist Einzelinitiativen und nicht mit den Geschäftszielen verbunden. Die Daten sind in Silos gespeichert und unstrukturiert und somit von schlechter Qualität, was den Einsatz von KI erschwert. Technologien werden isoliert genutzt und es existiert keine gemeinsame Plattform. Prozesse werden manuell durchgeführt. Kulturell lehnen die Mitarbeiter KI ab, und es fehlen die notwendigen Kompetenzen im Unternehmen. Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen werden weder behandelt noch existieren klare Richtlinien.

Stufe 2: Fragmentiert

Die Stufe zeichnet sich dadurch aus, dass es die ersten Versuche gibt, KI in ausgewählten Bereichen zu nutzen. Die ersten Pilotprojekte werden in Abteilungen, die als "Early Adopter" gelten, gestartet. Jedoch existiert keine unternehmensweite KI-Strategie, und die Projekte werden isoliert durchgeführt. Die Daten und Technologie werden in manchen Bereichen strukturiert und bereinigt, aber es fehlt eine zentrale Datenstrategie. Technologien werden meist in Insellösungen weiter benutzt. In Bezug auf Prozesse und Automatisierung werden KI-Projekte in nicht-kritischen Teilbereichen getestet, wie einfache Chatbots. Kulturell werden Schulungen angeboten, und es bilden sich erste Expertenteams.

Stufe 3: Etabliert

Auf dieser Stufe wird die KI-Implementierung systematisch und standardisiert angegangen. Sie ist somit keine isolierte Angelegenheit mehr. Eine formelle KI-Strategie ist vorhanden und in die Unternehmensziele integriert. Es gibt Verantwortliche und eine erste Governance-Struktur. Daten und Technologie werden zentralisiert, es wird in Data Lakes investiert und es gibt einen klaren Standard für das Datenqualitätsmanagement. Prozesse werden zunehmend dokumentiert und standardisiert, wobei KI-Anwendungen in Kernprozesse zur Wertschöpfung beitragen. Kulturell wird Change-Management aktiver betrieben, und Schulungs- und Weiterbildungsprogramme statten die Mitarbeiter mit den erforderlichen Kompetenzen aus. Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen sind etabliert und werden in der Projektplanung proaktiv berücksichtigt.

Stufe 4: Systematisch

Die Stufe zeichnet sich durch eine datengetriebene und optimierte Nutzung von KI aus. Die Governance ist vollständig in die Unternehmenskultur eingebunden, und die Performance wird anhand festgelegter Kennzahlen (KPIs) ständig überwacht und gemessen. Unternehmen nutzen eine robuste Dateninfrastruktur, die ihnen ermöglicht, fortgeschrittene Analysen zu tätigen. Prozesse werden durch KI optimiert, und sie sind in der Lage, vorausschauende Entscheidungen zu treffen. Das Unternehmen ist in der Lage, Echtzeitanalysen vorzunehmen und darauf basierend Ergebnisse anzupassen. Kulturell ist eine ausgeprägte datengetriebene Mentalität vorhanden. Mitarbeiter arbeiten in hybriden Teams und intelligent zusammen. Rechtliche und ethische Aspekte werden durch automatisierte Überwachungssysteme kontinuierlich geprüft, um Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten.

Stufe 5: Optimiert

Auf der höchsten Stufe ist KI nicht mehr nur ein Werkzeug, sondern das Herzstück der Innovation und Grundlage für das Geschäftsmodell. Strategie und Governance sind vollständig in die KI integriert, und Technologie treibt die Entstehung neuer Geschäftsfelder voran. Die Daten- und Technologieinfrastruktur ist hochentwickelt und ermöglicht den Einsatz von autonomen KI-Systemen.

Prozesse werden in Echtzeit nicht nur optimiert, sondern passen sich dynamisch an. Kulturell konzentrieren sich Mitarbeiter auf strategische und kreative Aufgaben, während die KI die Routinearbeit übernimmt. Das Unternehmen ist Vorreiter und entwickelt selbst weitere Standards im verantwortungsvollen Umgang mit der KI und den dazugehörigen rechtlichen und ethischen Standards.

4.2.4 Indikatoren und Bewertungskriterien für jeden Reifegrad und jede Dimension

Die Beschreibung der Dimensionen und die Definition der Reifegrade in den vorherigen Kapiteln spielen eine zentrale Rolle für die Entwicklung des Reifegradmodells. Um die theoretischen Konzepte jedoch in einem anwendbaren Instrument zu nutzen, braucht es Indikatoren und Bewertungskriterien. Sie sollen Unternehmen dabei helfen, ihren aktuellen Zustand in das Reifegradmodell zu übertragen. Die Kriterien werden in einer Matrixform präsentiert. Sie dienen als praktische Checkliste für die Bewertung, die in Kapitel 5 exemplarisch angewendet wird.

Die Wahl der Kriterien erfolgt auf Basis der Kapitel 2 und 3 und den daraus folgenden Herausforderungen und Erfolgsfaktoren sowie der Analyse bestehender Modelle. Es dient dazu, die Reife eines Unternehmens nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ zu bestimmen. Somit bietet es auch eine solide Grundlage für konkrete Handlungsempfehlungen.

Tabelle 2: Indikatoren Tabelle zum Bewerten der Reife (eigene Darstellung)

Reifegrad	Strategie & Governance	Daten & Technologie	Prozesse & Automatisierung	Kultur & Kompetenz	Recht & Ethik
Stufe 1: Initial	Es existiert keine formelle KI-Strategie, Projekte sind isolierte Ad-hoc-Initiativen.	Daten sind in Silos gespeichert und es gibt keinen systematischen Prozess für Datenbereinigung oder -management.	Prozesse sind manuell oder durch einfache, regelbasierte Skripte automatisiert.	Mitarbeiter sind skeptisch gegenüber KI und es gibt keine Schulungsangebote.	Es existieren keine Richtlinien für den Umgang mit KI und rechtliche Fragen werden ad-hoc behandelt.
Stufe 2: Fragmentiert	Erste KI-Pilotprojekte wurden in einzelnen Abteilungen gestartet, ohne übergreifende Vision.	Daten werden projektspezifisch gesammelt und aufbereitet, ohne zentrale Datenstrategie.	KI-Lösungen werden in nicht-kritischen Teilprozessen getestet (z.B. einfache Chatbots).	Erste kleine Expertenteams treiben das Thema voran, informelle Schulungen finden statt.	Das Bewusstsein für Datenschutz und Ethik wächst, aber es gibt keine verbindlichen Richtlinien.
Stufe 3: Etabliert	Eine formelle KI-Strategie ist in die Unternehmensziele integriert und es gibt klare Verantwortlichkeiten (z.B. CoE/Hub-and-Spoke etabliert)	Werden Daten aus allen relevanten Abteilungen in einer zentralen, unternehmensweiten Plattform (Data Lake/Warehouse) aufgebaut und gibt es Standards für das Datenqualitätsmanagement (Exploration in gesicherter Umgebung).	KI-Anwendungen sind in Kernprozesse integriert und tragen zur Wertschöpfung bei (Prozesse wurden vorab optimiert).	Ein formelles Change Management begleitet die KI-Einführung, strukturierte Schulungsprogramme existieren (Beginn, das unrealistische Erwartungsmanagement zu adressieren).	Ethische Richtlinien und Compliance-Strukturen sind etabliert und werden in der Projektplanung berücksichtigt.
Stufe 4: Systematisch	Der Erfolg von KI-Projekten wird systematisch anhand von KPIs gemessen und überwacht, es finden regelmäßige Reviews statt.	Die Dateninfrastruktur ist robust und skalierbar und es werden prädiktive Analysen zur Prozesssteuerung genutzt (Konsequente datengetriebene Entscheidungen).	Prozesse optimieren sich autonom durch KI-Analysen und Echtzeitanalysen sind möglich (Fähigkeit zum End-to-End-Prozess-Re-Engineering).	Ist die „Test-and-Learn“-Mentalität im Umgang mit neuen Technologien fest in der Unternehmenskultur verankert (Ängste des Managements adressiert).	Werden die KI-Systeme regelmäßig auf algorithmische Voreingenommenheit („Bias“) überprüft und das „Human in the Loop“ (HITL)-Prinzip angewendet (Zunehmender Bedarf an XAI).
Stufe 5: Optimiert	KI ist das Herzstück der Geschäftsstrategie und treibt aktiv die Geschäftsmodellinnovation voran.	Die Daten sind ein strategischer Wettbewerbsvorteil, hochentwickelte, autonome KI-Systeme werden genutzt.	Hyperautomatisierung ist etabliert und Prozesse passen sich dynamisch und in Echtzeit an.	KI-Integration ist ein natürlicher Teil der Unternehmenskultur, Mitarbeiter konzentrieren sich auf strategische Aufgaben.	Das Unternehmen setzt Standards für den verantwortungsvollen Umgang mit KI und agiert als Vorreiter in der Branche.

Zur Durchführung der exemplarischen Modellbewertung wurde eine operative Checkliste in Form eines Ja/Nein-Matrix entwickelt. Diese Checkliste stellt das finale Artefakt des Design Science Research Ansatzes dieser Arbeit dar und ist für die konkrete Anwendung im Anhang (2) zu finden.

4.3 Handlungsempfehlungen zum Übergang zwischen den Reifegraden

Das vorherige Kapitel hat die Dimensionen und Stufen für das Reifegradmodell genau definiert. Es soll dabei helfen, von dem aktuellen Ist-Zustand zu dem gewünschten Soll-Zustand zu gelangen. Um einen praktischen Nutzen aus dem Modell zu ziehen, ist es notwendig, aus der Bewertung umsetzbare Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie deutsche Dienstleistungsunternehmen eine kontinuierliche Verbesserung der KI-Reife etablieren können. Das Ziel der Empfehlungen ist, dass Unternehmen die Herausforderungen erkennen und systematisch angehen. Es soll zudem einen koordinierten Übergang zur nächsten Stufe ermöglichen und als Leitfaden für das Erreichen einer datengesteuerten und KI-fähigen Organisation dienen.

4.3.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen für jede Reifegradstufe

Ein schrittweiser Prozess zur Steigerung der KI-Reife besitzt in jeder Phase unterschiedliche Prioritäten. Die folgenden Handlungsempfehlungen sind darauf ausgerichtet, dass Unternehmen sie nutzen, um in die nächste Stufe zu gelangen und somit eine kontinuierliche Verbesserung ermöglichen.

Vom Reifegrad 1 (Initial) zu 2 (Fragmentiert)

Der Übergang von der ersten zur zweiten Phase benötigt die Schaffung von Bewusstsein und die Identifizierung von Potenzial. Die zentrale Empfehlung ist, mit kleinen Pilotprojekten (z. B. Kundenservice-Chatbot, einfache Dokumentenanalyse) anzufangen, um somit schnell deren Mehrwert aufzuzeigen. Der Fokus liegt bei sogenannten Quick Wins, damit die Mitarbeiterakzeptanz steigt. Die Machbarkeit und der Wert von KI sollen demonstriert werden, ohne hohe Investitionen zu tätigen.

Statt auf teure unternehmensweite Investitionen zu setzen, sollten Unternehmen auf zielgerichtete und spezielle Tools zurückgreifen (z. B. SaaS-Lösungen). Die Infrastruktur muss noch nicht skalierbar sein, sondern lediglich den Anforderungen der Pilotprojekte entsprechen. Um die Ängste der Mitarbeiter zu adressieren und zusätzliche Vorteile aufzuzeigen, ist eine offene Kommunikationsstrategie nötig. Dazu ist die Identifizierung von "KI-Champs" wichtig, damit sie als Fürsprecher eingesetzt werden können.

Vom Reifegrad 2 (Fragmentiert) zu 3 (Etabliert)

Der Fokus in dieser Phase ist Standardisierung und die strategische Integration. Die Überwindung von Insellösungen ist die größte Herausforderung und sollte mit einer zusammenhängenden Strategie gelöst werden. Die zuvor behandelten Pilotprojekte müssen in eine kohärente, unternehmensweite KI-Strategie überführt werden. Verantwortlichkeiten und Rollen müssen definiert werden (z. B.

ein Chief AI Officer). Es muss eine formelle Governance-Struktur festgelegt werden, die Richtlinien für Datenzugriff, Nutzung und ethische Aspekte abdeckt.

Daten müssen in zentralen Datenplattformen, wie Data Lakes oder Data Warehouses, konsolidiert werden. Um eine nahtlose Integration zwischen verschiedenen Systemen zu gewährleisten, muss in API-Management investiert werden. Zur Förderung der Mitarbeiter muss ein aktives Change-Management entwickelt werden. Zu Beginn sollten unternehmensweite Schulungsprogramme angeboten werden, damit die allgemeine "AI-Literacy" erhöht wird und die nötigen Kompetenzen aufgebaut werden.

Vom Reifegrad 3 (Etabliert) zu 4 (Systematisch)

Das Ziel dieses Übergangs ist die Messung und kontinuierliche Verbesserung. Wenn die Grundlagen von Unternehmen geschaffen worden sind, müssen sie lernen, die Wertschöpfung durch KI zu quantifizieren und zu steuern. Eine KI-Strategie muss im Tagesgeschäft tief verankert sein. Um die Leistung von KI-gestützten Prozessen zu überwachen, sollten Kennzahlen (KPIs) definiert werden. Eine Implementierung von Performance-Management-Systemen kann die Erfolge der KI-Initiative sichtbar machen.

Die Datenaufbereitung und -analyse muss automatisiert werden. Die Benutzung von Process Mining wird empfohlen, um Prozessengpässe und weitere Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Einsatz von prädiktiven Modellen wird empfohlen und soll zu einer Verbesserung von datenbasierten Entscheidungen führen. Eine datengetriebene Unternehmenskultur muss gefördert werden, sodass Mitarbeiter ermutigt werden, KI-Ergebnisse in ihrem täglichen Arbeitsalltag zu nutzen. Die Kommunikation zielt darauf ab, eine kontinuierliche Verbesserung der Prozesse zu finden, anstatt nur auf einmaligen Erfolg zu setzen.

Vom Reifegrad 4 (Systematisch) zu 5 (Optimiert)

Die höchste Stufe impliziert eine Transformation des Geschäftsmodells. Das Ziel ist nicht mehr nur die Effizienzgewinnung, sondern eine Schaffung neuer Wettbewerbsvorteile und Geschäftsmodelle. Die KI wird als strategischer Hebel für Innovationen positioniert. Die Aufgabe der Führungsebene ist es, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, bestehende Geschäftsmodelle durch KI zu transformieren oder neue zu entwickeln.

Auf der höchsten Ebene sind die technischen Anforderungen sehr hoch. KI-Systeme müssen in der Lage sein, sich autonom und selbstständig anzupassen. Die Infrastruktur muss die Verarbeitung und Skalierung komplexer KI-Modelle in Echtzeit unterstützen. Investitionen in Forschung und Entwicklung sind nötig, um neue KI-Technologien zu adaptieren. Die Mitarbeiter konzentrieren sich auf kreative und strategische Aufgaben, während die KI-Routineaufgaben autonom ausführt. Es wird eine Hyperautomatisierung geschaffen, welche die dynamische Anpassung von Prozessen an veränderte Marktbedingungen und die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ermöglicht.

4.3.2 Spezifische Empfehlungen zur Überwindung identifizierter Hürden

Während Kapitel 4.2.1 sich auf allgemeine Handlungsempfehlungen konzentriert hat, behandelt dieses Kapitel spezifische Empfehlungen für die durchgeführte Analyse der Herausforderungen in Kapitel 3. Diese Empfehlungen dienen dazu, Dienstleistungsunternehmen dabei zu helfen, die Lücke zwischen dem ermittelten Ist-Zustand und dem angestrebten Soll-Zustand proaktiv zu schließen.

Überwindung organisatorischer Hürden

Das größte Problem ist, dass die meisten Unternehmen keine klare KI-Strategie besitzen, was zu einer Unterschätzung des vollen Wertschöpfungspotenzials von KI führt. Es ist die Aufgabe der Führungsebene, eine adäquate KI-Strategie zu entwickeln, die direkt mit den Unternehmenszielen verknüpft ist. Diese Strategie bildet das Fundament für die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen. Die Führungsebene nimmt hier eine entscheidende Rolle ein, um die notwendige Vision und Richtung vorzugeben.

Eine erfolgreiche Implementierung von KI erfordert ein hohes Budget für Adoptionsmöglichkeiten (Schulungen, Change-Management), die meist teurer sind als die Technologien selbst. Damit soll ein "Cold Start" von KI-Modellen reduziert werden. Es ist zu berücksichtigen, dass die zentrale organisatorische Herausforderung nicht im Initialprojekt liegt, sondern in der unternehmensweiten Ausweitung der Initiative. Daher muss eine robuste Governance-Struktur erstellt werden, für den ethischen Einsatz und zur Risikominimierung von Datenschutzverletzungen und Cybersecurity. Die Einführung eines Center of Excellence (CoE) oder die Nutzung eines "Hub-and-Spoke"-Modells zur Verbreitung von Wissen und Verantwortlichkeiten kann zur Gewährleistung von Skalierbarkeit und Governance beitragen. Außerdem ist es notwendig, die Projektpriorisierung nach ihrem erwarteten Geschäftswert festzulegen.

Überwindung technologischer Hürden

Die Leistungsfähigkeit von KI wird durch zwei Faktoren stark beeinträchtigt: die inadäquate Datenqualität und die Komplexität der Integration mit bestehenden Altsystemen. Um die Leistung des KI-Modells zu verbessern, muss eine Datenzentralisierung priorisiert werden. Strukturierte, saubere und leicht zugängliche Daten auf einer einheitlichen Plattform führen dazu, dass Automatisierungsprozesse effizienter und zuverlässiger werden. Diese zentrale Datenbasis hilft beim Training und dem Betrieb leistungsfähiger KI-Modelle. Experten weisen darauf hin, dass die Fragmentierung von Daten in Silos eine Hürde ist, die adressiert und gelöst werden muss.

Die Integration in die Systemlandschaft stellt eine weitere Hürde dar. Es besteht eine Diskrepanz zwischen stabilen, aber unflexiblen Altsystemen und den notwendigen flexiblen, modernen KI-Systemen. An dieser Stelle kann der KI-Tech-Stack eingesetzt werden. Dieser Ansatz verbessert die Zusammenarbeit zwischen Systemen von verschiedenen Anbietern und hilft dabei, den "Vendor

Lock-in" (die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter) zu minimieren. Des Weiteren besitzen Unternehmen die Cloud affin sind einen leichten Einstieg in die Einführung von KI.

Wegen der steigenden Sicherheitsbedenken im Umgang mit sensiblen Informationen ist ein technologisches Risikomanagement unerlässlich. Es müssen klare Richtlinien im Umgang mit unternehmerischen KI-Tools erstellt werden, um vollständige Datensicherheit zu garantieren und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Experten empfehlen, dass anfängliche Explorationen bereits in einer technisch gesicherten Umgebung stattfinden. Zudem sollte jeder integrierte Bestandteil von KI-Projekten einem Risk-Impact-Assessment unterliegen, zur Einhaltung von etablierten Cybersicherheitsstandards.

Überwindung kultureller Hürden

Eine große Hürde bei der Integration von KI liegt in der Unternehmenskultur selbst. Mitarbeiter haben Bedenken und Ängste hinsichtlich des potenziellen Arbeitsplatzverlustes sowie des Kontrollverlustes über ihre Aufgaben. Die Experteninterviews zeigten, dass besonders das mittlere Management Ängste vor dem Kontrollverlust hat. Eine gezielte kulturelle Initiative kann die Skepsis reduzieren und die Akzeptanz steigern.

Um die Ängste zu überwinden und neue Kompetenzen zu schaffen, ist eine "AI-Literacy" für alle Mitarbeiter und Führungskräfte notwendig. Das bedeutet, dass ein grundlegendes Verständnis für die Funktionen und Potenziale geschaffen werden muss. Von Relevanz ist hier, dass kein unrealistisches Erwartungsmanagement entstehen soll, was KI als „Zauberei“ betrachtet und die Einführung erschwert. Die Vermittlung neuer Kompetenzen sollte durch formelle Weiterbildungen und Trainings erfolgen, wie beispielsweise ein internes Schulungsprogramm. Dies umfasst einen einfachen Zugang zu General Purpose KI bereitzustellen, damit Mitarbeiter die Chancen praktisch erleben können.

Um die gesamten Mitarbeiter aktiv in den Wandel einzubinden, sind eine transparente Kommunikation und ein proaktives Change-Management essenziell. Die Führungskräfte müssen vermitteln, dass KI die Rolle und Effizienz der Mitarbeiter verbessert und als Werkzeug dient. Durch diese klare Positionierung wird die Akzeptanz gefördert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Etablierung einer Lernkultur, die eine "Test-and-Learn"-Mentalität fördert und Fehler als wichtige Quelle der Entdeckung und des Fortschritts betrachtet. Außerdem sollen Mitarbeiter beim Einsatz von KI sich nicht schlecht fühlen, sondern aufzeigen, warum und wie sie die KI benutzt haben. Diese Haltung reduziert die Angst vor dem Scheitern und schafft gleichzeitig die Grundlage für nachhaltige Innovationen im Umgang mit neuen Technologien.

Überwindung rechtlicher und ethischer Hürden

Besonders im Dienstleistungssektor ist der verantwortungsvolle Umgang mit sensiblen Daten und die Einhaltung regulatorischer Rahmenwerke von kritischer Bedeutung. Die Experten kommen zum

selben Ergebnis, dass die Einhaltung von Compliance und Sicherheit eine Grundvoraussetzung ist, die von Beginn an angegangen werden muss. Unternehmen müssen klare Compliance gewährleisten und sicherstellen, dass die Datenerhebung und -nutzung strikt nach den Standards der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfolgen. Dies gilt explizit wegen des Datensparsamkeitsprinzips der DSGVO, welches im Gegensatz zu dem hohen Datenbedarf von KI steht. Bei KI-Anwendungen, die ein hohes Risiko bilden, kann eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) nützlich sein, um die Einhaltung des Datenschutzes zu garantieren.

Um die Grundprinzipien der Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit zu garantieren, müssen ethische Richtlinien und Governance-Mechanismen implementiert werden. Dazu helfen diese Mechanismen bei der aktiven Überprüfung, ob das KI-System voreingenommen (Bias) handelt. Es ist notwendig, um diskriminierende Ergebnisse gegenüber bestimmten Personengruppen zu vermeiden. Als konkrete Schutzmaßnahme wenden Unternehmen das "Human in the Loop" (HITL) Prinzip an, bei automatischen Entscheidungen von der KI überprüft eine menschliche Instanz die Ergebnisse, um die rechtliche Angreifbarkeit zu minimieren.

Zu der DSGVO sollten sich Unternehmen am EU AI-Act orientieren. Das ist besonders wichtig, damit sich durch die derzeitige Unsicherheit rund um den EU AI Act keine KI-Projekte verzögern. Durch dieses vorausschauende Handeln ist es möglich, die Sicherheit und ethisch vertretbare Anwendung der KI-Systeme von Beginn an zu gewährleisten. Hinzu können künftige rechtliche Anforderungen vorab behandelt werden, bevor sie bindend werden.

5 Exemplarische Modellbewertung und Ableitung konkreter Handlungsempfehlungen für Dienstleistungsunternehmen

5.1 Auswahl und Beschreibung der exemplarischen Anwendungsfälle/Unternehmen

Das entwickelte Reifegradmodell in Kapitel 4 erfordert im Rahmen des Design Science Research Ansatzes eine abschließende Demonstrations- und Evaluationsphase. Das Ziel dieses Kapitels ist die Demonstration der praktischen Anwendbarkeit des Modells im deutschen Dienstleistungssektor durch zwei Anwendungsbeispiele. Die Anwendungsbeispiele stellen keine umfassende Analyse der Unternehmen dar. Primär dienen sie als Proof of Concept. Das Modell steht im Vordergrund und soll die Funktionsweise aufzeigen, wie es Reifelücken diagnostiziert und daraus gezielte Handlungsempfehlungen ableitet.

Um die vielseitige Anwendbarkeit des Modells zu veranschaulichen, werden zwei fiktive Fallbeispiele aus dem deutschen Dienstleistungssektor konstruiert. Die Konstruktion dieser Fallbeispiele richtet sich nach den zentralen Herausforderungen, die in Kapitel 3 identifiziert wurden.

Die Fallbeispiele müssen unterschiedliche Bereiche des Dienstleistungssektors abdecken sowie verschiedene regulatorische Anforderungen und technologische Reife aufweisen. Hinzu kommt,

dass die zwei Fallbeispiele unterschiedliche Schwerpunkte in Bezug auf die fünf Dimensionen setzen werden. Die Bewertung der fiktiven Unternehmen basiert auf der theoretischen Grundlage von Kapitel 2 bis Kapitel 3.4 und verknüpft die praktischen Erfahrungen aus den Experteninterviews in Kapitel 3.5. Im Folgenden werden die fiktiven Unternehmen kurz vorgestellt, weil der Kontext für die spätere Bewertung in Kapitel 5.2 relevant ist.

Fallbeispiel 1: FDSE AG

Die FDSE AG ist eine große, traditionelle deutsche Versicherung mit Sitz in Frankfurt. Das Unternehmen will die KI-Automatisierung zur Reduzierung der operativen Kosten für Massenprozesse (Schadenabwicklung und Dokumentenüberprüfung) nutzen und soll bei der Verbesserung der Compliance-Kontrolle eingesetzt werden. Die FDSE AG besitzt eine etablierte IT-Infrastruktur, jedoch ist sie durch ein starkes Legacy-System geprägt.

Obwohl das Top-Management die Dringlichkeit der KI-Automatisierung erkannt hat, werden Projekte aufgrund technologischer Hürden und hoher regulatorischer Anforderungen oft verzögert. Dazu zählen die strenge Einhaltung der DSGVO und die Forderung nach Transparenz bei automatisierten Entscheidungen. Deswegen wird die FDSE AG in den Dimensionen Recht und Ethik und Prozesse (Standardisierung) einen hohen Reifegrad erreichen, während Technologie und Kultur niedriger eingestuft werden.

Fallbeispiel 2: DigitalService GmbH

Die DigitalService GmbH ist ein mittelständisches IT-Consulting-Unternehmen, das eine hohe Technologieaffinität besitzt. Die Motivation hinter der KI-Automatisierung liegt in der Steigerung der Servicequalität und der Skalierbarkeit der Dienstleistung, um somit einen klaren Wettbewerbsvorteil durch neue Innovationen zu erzielen. KI soll Routineaufgaben im First-Level-Service und im Projektmanagement übernehmen.

Wegen mangelnder zentraler Governance und kulturellem Widerstand der Mitarbeiter kämpft das Unternehmen mit dem Fehlen einer ganzheitlichen Automatisierungsstrategie. Das Reifegradmodell der DigitalService GmbH wird voraussichtlich eine hohe Reife in der Dimension Daten und Technologie vorweisen, aber eine geringe Reife in den Dimensionen Strategie & Governance (fehlende Standardisierung) und Kultur & Kompetenz (Change-Management).

5.2 Durchführung der Modellbewertung für die ausgewählten Beispiele

Dieses Kapitel behandelt die systematische Anwendung des Reifegradmodells, aufbauend auf den vorgestellten Fallbeispielen in Kapitel 5.1. Die Durchführung des Modells bildet die abschließende Demonstrationsphase des Design Science Research Ansatzes. Sie dient dazu, die Funktionsweise des Artefaktes unter realistischen Bedingungen aufzuzeigen.

Ziel ist es, durch das Reifegradmodell den Ist-Zustand der aktuellen KI-Reife der zwei Fallbeispiele FDSE und DigitalService darzustellen. Dies erfolgt durch die Zuordnung eines Reifegrads (Stufe 1 bis Stufe 5) zu jeder Dimension. Für jede der 5 Dimensionen wird die Indikatorenmatrix als Checkliste verwendet. Es wird geprüft, welche der Kriterien für den jeweiligen Reifegrad erfüllt sind und welche nicht. Schließlich wird pro Dimension der dominierende Reifegrad ermittelt. Bei Unklarheiten dient die in Kapitel 4 definierte Soll-Beschreibung des jeweiligen Reifegrads als primäre Bewertungsbasis.

Zuerst werden beide Fallbeispiele visuell dargestellt. Danach werden die Bewertungen kurz erläutert, mit dem Schwerpunkt auf die Dimensionen mit dem niedrigsten Reifegrad. Die textliche Erläuterung dient dem Übergang in das nächste Kapitel, in dem die konkreten Empfehlungen abgeleitet werden.

Abbildung 2: Bewertung der FDSE AG anhand des Modells (eigene Darstellung)

Das Ergebnis der FDSE AG zeigt eine Ungleichheit im Reifegradmodell. Die FDSE AG erreicht in den Dimensionen Recht & Ethik (Stufe 4 Systematisch) und in Prozesse & Automatisierung (Stufe 3

Etabliert) relativ hohe Stufen. Dies spiegelt die Notwendigkeit wider, aufgrund der strengen regulatorischen Anforderungen und hohen Prozessstandardisierung zu handeln.

Wiederum fällt die Dimension Daten und Technologie (Stufe 2 Fragmentiert) schlechter aus. Das ist auf die isolierten Datenstrukturen und die Existenz von Legacy-Systemen zurückzuführen. Ebenso liegt Kultur und Kompetenzen (Stufe 2 Fragmentiert) niedrig, wegen dem kulturellen Widerstand der Belegschaft, die Angst vor dem Kontrollverlust hat. Das Modell diagnostiziert eine Compliance-Schiefelage: Durch die exzessive Einhaltung von Regeln wird die Implementierung technisch und kulturell ausgebremst.

Abbildung 3: Bewertung der DigitalService GmbH anhand des Modells (eigene Darstellung)

Das Profil der DigitalService GmbH steht im Kontrast zur FDSE AG. Die Dimensionen Daten und Technologie (Stufe 4 Systematisch) und die Kultur und Kompetenzen (Stufe 4 Systematisch) weisen eine hohe Reife auf. Das agile Unternehmen besitzt Mitarbeiter, die technologieoffen sind, und die technische Infrastruktur ist flexibel.

Dennoch manifestiert sich eine Lücke in den steuernden Dimensionen. Die Dimension Strategie und Governance wird nur auf Stufe 2 (Fragmentiert) eingestuft, da viele einzelne Projekte unkoordiniert sind und eine unternehmensweite KI-Roadmap fehlt. Bei der Dimension Recht und Ethik herrscht Entwicklungsbedarf. Die Überwachung von Algorithmen und die Einhaltung kommender Gesetze (AI-Act) ist noch nicht vollständig in die Unternehmensprozesse integriert. Das Modell identifiziert hier ein Skalierungs- und Governance-Problem.

Die unterschiedlichen Profile der beiden Fallbeispiele belegen, dass das Modell funktioniert. Es liefert eine Diagnose, die über die technische Bewertung hinausgeht. Die Identifizierung von verschiedenen Diskrepanzen (z. B. die FDSE AG mit einer höheren Recht- und Ethik-Expertise als die technologische, oder die DigitalService GmbH mit einer sehr hohen Technologie- und Prozess-Affinität, aber dagegen einer schwachen Governance) bilden die Grundlage für die Ableitung spezifischer Handlungsempfehlungen im nächsten Kapitel.

5.3 Ableitung spezifischer Handlungsempfehlungen basierend auf der Modellbewertung

Basierend auf den Ergebnissen der Modellbewertung in Kapitel 5.2 und den klaren Ungleichgewichten in den Reifegradmodellen der Fallbeispiele, werden in diesem Abschnitt konkrete und maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen hergeleitet. Das Reifegradmodell fungiert somit als Navigationsinstrument und soll jetzt die identifizierten Lücken zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand schließen. Die Empfehlungen basieren auf den Best Practices und den kritischen Lösungsansätzen, die aus den Interviews gewonnen wurden.

1. Spezifische Empfehlungen für die FDSE AG (Fokus: Technologie- und Kultur-Lücke)

Die Zielsetzung dieser Empfehlungen ist es, die internen Blockaden aufzulösen und die technologische Grundlage für die Skalierung zu schaffen, die bereits durch die Vorarbeit der Compliance-Abteilung vorhanden ist. Zur Ermöglichung der Skalierung sind Investitionen nötig, für die Anbindung von Legacy-Systemen und Konsolidierung von Daten mittels zentraler Plattformen (Data Lake/Warehouse). Die Datenverfügbarkeit aus den Legacy-Systemen wird von Experten als eine der größten Hürden beschrieben. Ohne sie ist die Skalierung von KI-Modellen nicht möglich.

Die Prozess-Dimension ist zwar etabliert, aber bevor ein Prozess im Hinblick auf KI automatisiert werden soll, muss der Prozess eine verbindliche Überprüfung auf Optimierungsbedarf (Re-Engineering) erfolgen. Dies verhindert, dass Unternehmen einen „schlechten Prozess automatisieren“, was die Experten als Ursache für Scheitern identifizieren.

Kulturell muss die FDSE AG eine transparente Kommunikationsstrategie etablieren, die den Nutzen der KI als „Augmentation, not replacement“ (Helfer) positioniert. Die gezielte Kommunikationsstrategie adressiert die Ängste der Mitarbeiter sowie den Widerstand des mittleren Managements hinsichtlich des befürchteten Kontrollverlusts und ist somit entscheidend für die kulturelle Akzeptanz.

2. Spezifische Empfehlungen für die DigitalService GmbH (Fokus: Governance- und Skalierungslücke)

Die Empfehlungen müssen die Energie der agilen Teams steuern und eine geeignete Governance-Struktur schaffen, was eine nachhaltige Skalierung gewährleistet. Die Implementierung eines "Hub-and-Spoke"-Modells kann zur Überwindung von fragmentierten Pilotprojekten führen. Die Technologieaffinität kann genutzt werden, um ein Center of Excellence (CoE) (Hub) einzurichten. Das CoE fungiert als zentrale Stelle zur Definition von Standards und zur Koordination der Initiativen. Die Verantwortung für die Projekte muss an die zuständigen Fachbereiche übertragen werden, damit die Nachhaltigkeit der Investitionen gesichert ist.

Trotz der Technologieaffinität besteht Verbesserungsbedarf im Umgang mit rechtlichen Entscheidungen. Eine Etablierung eines AI-Governance-Frameworks und die Nutzung des Human in the Loop (HITL)-Prinzips kann dabei helfen, eine höhere Stufe in der Dimension Recht und Ethik zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, um den EU AI Act sicherzustellen und die Haftungsrisiken zu minimieren.

Um eine Verbesserung in der Dimension Prozesse und Automatisierung zu erreichen, kann die hohe technologische Reife dazu beitragen, dass die Transformationen von Kernprozessen zur Wertschöpfung führen. Das Erreichen der Stufe 3 ist charakterisiert durch die Fähigkeit, Prozesse nicht nur zu automatisieren, sondern durch End-to-End-Re-Engineering fundamental neu zu konzipieren.

Dieser Abschnitt kommt zu dem Ergebnis, dass das Reifegradmodell durch die dimensionsspezifische Herangehensweise direkte und praktische Anleitung zur Weiterentwicklung der KI-Reife bietet. Es wird aufgezeigt, dass nicht unbedingt in kostenintensive Generalstrategien investiert werden muss. Stattdessen können Unternehmen ihre knappen Ressourcen dazu einsetzen, ihre Schwachstellen zu identifizieren, was die Transformation beschleunigt.

6 Reflexion der Modell-Anwendbarkeit und Praktikabilität

Das abschließende Kapitel fasst die Ergebnisse der vorliegenden Bachelorarbeit zusammen, indem es die Forschungsfragen beantwortet. Zudem werden der wissenschaftliche Beitrag, der praktische Nutzen für die deutsche Dienstleistungsbranche sowie die Limitationen der Arbeit dargestellt und ein Ausblick für zukünftige Forschungen gegeben.

6.1 Beantwortung der Forschungsfrage(n)

Zentrale Forschungsfrage: Welche Dimensionen und Stufen umfasst ein praxisorientiertes Reifegradmodell, das die Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche systematisch steuert?

Das fertige Artefakt, das Reifegradmodell zur KI-Implementierung für die Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche, umfasst fünf Dimensionen und fünf Reifegradstufen. Mithilfe des Modells können Unternehmen von der Stufe 1 (Initial) bis hin zur Stufe 5 (Optimiert) navigieren.

Die Fünf Dimensionen des Reifegradmodells

- **Strategie & Governance:** Der Fokus liegt in der Etablierung von Steuerungsmechanismen (z.B. CoE, Hub-and-Spoke-Modell) und der Integration einer unternehmensweiten KI-Strategie.
- **Daten & Technologie:** Die Basis für ein KI-System besteht aus einer robusten, skalierbaren Dateninfrastruktur, einem effektiven Datenqualitätsmanagement und einer nahtlosen Systemintegration (einschließlich Legacy-Systemen).
- **Prozesse & Automatisierung:** Evaluation der Tiefe und Breite der KI-Nutzung, beginnend bei regelbasierter Automatisierung bis hin zu fortschrittlichen End-to-End Re-Engineering-Automatisierungen.
- **Kultur & Kompetenzen:** Berücksichtigung menschlicher Faktoren, einschließlich der Akzeptanz durch die Mitarbeiter, eines gezielten Change-Managements, der Förderung der „AI-Literacy“ und der Etablierung einer „Test-and-Learn“ Mentalität.
- **Recht & Ethik:** Sicherstellung der Einhaltung von regulatorischen Rahmenbedingungen (DSGVO, EU AI Act), sowie Gewährleistung von Fairness, Transparenz und Verantwortung (z. B. durch das „Human in the Loop“ (HITL)-Prinzip).

Forschungsfrage 1: Welche organisatorischen, technologischen, kulturellen sowie rechtlichen und ethischen Herausforderungen sind bei der Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche dominant?

Die Arbeit konnte mehrere Herausforderungen identifizieren, die sich in vier unterschiedliche Dimensionen unterteilen und durch die Experteninterviews bestätigt wurden:

- **Organisatorisch:** Eine wesentliche Herausforderung ist die Skalierbarkeit von Pilotprojekten und der Mangel an einer klaren Unternehmensstrategie, die mit der KI verknüpft ist. Zudem ist die unzureichende Finanzierung von Adoptionsmaßnahmen ein Risikofaktor.
- **Technologisch:** Die Fragmentierung von Daten in Silos und die mangelnde Datenqualität stellen ein größtes technisches Problem dar. Hinzu kommt die Komplexität der Integration mit starren Legacy-Systemen und die steigenden Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit.
- **Kulturell:** Trotz der geringen Angst vor dem Jobverlust liegt die zentrale Hürde beim mittleren Management und dem damit verbundenen Kontrollverlust. Zusätzlich sind ein unrealistisches Erwartungsmanagement (KI sei eine Zauberei) und der Mangel an unternehmensweiter „AI-Literacy“ problematisch.
- **Rechtlich und Ethisch:** Die durch den EU AI Act bedingte regulatorische Unsicherheit verzögert Projekte. Ein erhöhter Bedarf an Erklärbarkeit (XAI) und komplexere Compliance-Anforderungen (DSGVO, Vermeidung von Bias) sind rechtliche und ethische Herausforderungen, die angegangen werden müssen.

Forschungsfrage 2: Wie können die theoretischen Konzepte von Reifegradmodellen auf die KI-Implementierung übertragen und welche Dimensionen und Stufen sind dabei zu berücksichtigen?

Ein neuartiges Modell wurde mittels Design Science Research (DSR) entwickelt. Dieses Modell überträgt die logischen Prinzipien des Reifegradmodells (Ist-Zustands-Analyse, Soll-Zustands-Definition und schrittweise Progression) auf die Implementierung von KI. Die Analyse der existierenden Modelle hat eine Forschungslücke offengelegt hinsichtlich des spezifischen Fokus auf KI-gestützte Prozessautomatisierung im deutschen Dienstleistungssektor unter expliziter Berücksichtigung der Rechts- und Ethik-Dimension. Diese festgestellte Lücke konnte durch die fünf genannten Dimensionen und die detaillierte Ausarbeitung von fünf Reifegraden geschlossen werden.

Forschungsfrage 3: Wie kann das entwickelte Reifegradmodell exemplarisch angewendet werden, um den Ist-Zustand eines Unternehmens zu bewerten und konkrete Handlungsempfehlungen für die nächste Reifestufe abzuleiten?

Die exemplarische Anwendung des Modells wurde an zwei Fallbeispielen (FDSE AG und DigitalService GmbH) in Kapitel 5 demonstriert. Das Modell ermöglicht eine dimensionsspezifische Diagnose der digitalen Reife und kann eine Schiefelage (FDSE AG: hohe Rechtsreife, geringe Technik-/Kultur-reife) und ein Governance- und Skalierungsproblem (DigitalService GmbH: hohe Technik-/Kultur-reife, geringe Strategie-/Rechtsreife) identifizieren. Aufbauend auf der Diagnose wurden verschiedene Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Szenarien (z. B. Investition in Datenkonsolidierung bei FDSE AG; Implementierung eines CoE/Hub-and-Spoke-Modells bei DigitalService GmbH) abgeleitet, die als konkreter Fahrplan zur Schließung der identifizierten Lücken dienen.

6.2 Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit

Der wissenschaftliche Beitrag dieser Arbeit ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Reifegradmodells, das explizit auf die strategische Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung im deutschen Dienstleistungssektor zugeschnitten ist. Dieses Modell schließt die bestehenden fachliterarischen Lücken.

Dies gelingt der Arbeit durch drei wesentliche Punkte:

- Das Modell vereint einen Technologie- und Prozessansatz durch die Integration von KI, Intelligent Process Automation (IPA) und End-to-End-Re-Engineering.
- Die Fundierung der Methodik wurde durch den DSR-Ansatz (Design Science Research) und die empirische Validierung der Dimensionen durch die Experteninterviews bestätigt.
- Die Integration der Dimension Recht & Ethik dient dazu, die spezifischen Anforderungen des stark regulierten deutschen Dienstleistungssektors hinsichtlich der DSGVO und des EU AI Act zu behandeln.

6.3 Praktischer Nutzen und Implikationen für die Dienstleistungsbranche

Das Modell bietet deutschen Unternehmen einen direkten praktischen Nutzen, indem sie das Tool zur Komplexitätsreduktion und strategischen Priorisierung nutzen. Dieser Nutzen manifestiert sich in dreifacher Hinsicht:

- **Systematische Standortbestimmung:** Führungskräfte haben die Möglichkeit, die aktuelle KI-Reife über alle Unternehmensbereiche hinweg objektiv zu bewerten. Durch die Darstellung in einem Spinnennetz-Diagramm werden die Stärken und Schwächen auf einen Blick sichtbar, was dabei hilft, eine klare Diskussionsgrundlage zu schaffen.
- **Fokussierte Investitionsentscheidungen:** Das Modell ermöglicht es, Lücken zu identifizieren und die geplanten anzugehen. Das hilft dabei, die knappen Ressourcen effektiver zu nutzen. Dazu können die präzisen Handlungsempfehlungen genutzt werden, wie zum Beispiel die Priorisierung der Behebung der Daten-Silo-Problematik als notwendige Grundlage vor der Skalierung weiterer KI-Initiativen.
- **Interdisziplinäre Kommunikationsbasis:** Mithilfe des Modells wird eine gemeinsame Vision geschaffen. Von den relevanten Stakeholdern zur Führungsebene bis hin zu der IT- und Compliance-Abteilung. Dies fördert die Akzeptanz und den koordinierten Rollout der KI-Initiative im gesamten Unternehmen.

6.4 Limitationen der Arbeit und Ausblick auf zukünftige Forschung

Obwohl das entwickelte Reifegradmodell eine solide Basis für die strategische Implementierung von KI im deutschen Dienstleistungssektor ist, unterliegt die Arbeit folgenden Limitationen:

Erstens wurde das Modell nur auf fiktive Unternehmen angewendet, was die vollständige Validierung der Praxistauglichkeit einschränkte. Zweitens ist die empirische Fundierung durch die kleine Stichprobengröße limitiert, da die Anzahl mit 3 Experteninterviews nicht als repräsentativ gelten kann. Drittens erfordert die rasante Entwicklung der KI-Technologie, insbesondere im Bereich GenKI, eine kontinuierliche Aktualisierung des Modells, um dessen Relevanz langfristig zu gewährleisten.

Aus diesen Einschränkungen ergeben sich folgende Ansätze für die zukünftige Forschung:

- **Umfassende Validierung:** In der Zukunft kann eine qualitative Studie durchgeführt werden, zum Beispiel eine großangelegte Umfrage in der deutschen Dienstleistungsbranche, um die definierten Dimensionen und Indikatoren des Modells umfassend zu validieren und zu gewichten.
- **Entwicklung eines Metrik-Sets:** Das Modell sollte mit klaren, quantitativen Key Performance Indikatoren (KPIs) für jede Reifestufe ergänzt werden (z. B. "Time to Value" von KI-Projekten), damit die qualitative Selbsteinschätzung durch harte Daten untermauert wird.

- Spezifischer GenKI-Fokus: Die aktuelle technologische Entwicklung zeigt, dass eine Ausweitung des Modells auf spezielle Herausforderungen in der Implementierung und Governance von Large Language Models (LLMs) erforderlich ist.

Literaturverzeichnis

- Aalst, W. van der. (2016). *Process mining [electronic resource]: Data science in action* (iuo.oai.edge.iu.folio.ebsco.com.fs00001148.d3766fdb.87e4.5326.a922.d841375fc33a; Second edition). Springer. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=957c60d6-38db-354b-a51b-31e20d6fd982>
- Alex, S., & Robra-Bissantz, S. (2024). Implementierung von 360-Grad-Personas auf Basis von Action Design Research und Design Science Research – Ein Forschungsprojekt mit der Praxis. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 61(3), 802–819. <https://doi.org/10.1365/s40702-023-01024-5>
- Altenfelder, K., Kieffer-Radwan, S., & Schönfeld, D. (Hrsg.). (2025). *Services Management und Künstliche Intelligenz: Grundlagen und Anwendungsfelder für den Einsatz von KI-unterstützten Services*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-46665-7>
- Anica-Popa, L.-E., Vrîncianu, M., & Petrică Papuc, I.-M. (2023). AI – powered Business Services in the Hyperautomation Era. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 17(1), 1036–1050. <https://doi.org/10.2478/picbe-2023-0094>
- Barenkamp, M. (2025). *Wertschöpfung durch KI: Chancen für Unternehmen und Gesellschaft*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-47482-9>
- Barenkamp, M., & Schnier, T. (2023). Künstliche Intelligenz im Process Mining – Anwendung und Potenziale. *Wirtschaftsinformatik & Management*, 15(2), 134–140. <https://doi.org/10.1365/s35764-023-00468-0>
- Bartoletti, I., Chishti, S., Leslie, A., & Millie, S. M. (2020). *The AI book: The artificial intelligence handbook for investors, entrepreneurs and fintech visionaries* (eds vlv.AH36662015). John Wiley & Sons, Inc. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=acf6404e-4ac8-3f4b-9f9d-9fc380046cf0>
- Blanco, J. L., Parsons, M., Fuchs, S., & Ribeirinho, M. J. (2018). Artificial intelligence: Construction technology's next frontier. *McKinsey Insights*, 1–1.
- Bolwin, L., Dr.Hönig, T., Kempermann, C., Dr. Klink, H., Kuttler, F., & Prof. Dr. van Baal, S. (2023). *Der digitale Faktor: Wie Deutschland von intelligenten Technologien profitiert*. Google.

- Breiter, K., Lohmann, T., Stahl, B., Zilmans, C., Reischl-Lenz, B., & Gimpel, H. (2025). Generative KI in der Finanzbranche: Strategische, technologische und organisationale Implementierung am Beispiel der DZ BANK AG. *HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik*, 1–19. <https://doi.org/10.1365/s40702-025-01166-8>
- Bruhn, M., & Hadwich, K. (2023). *Künstliche Intelligenz im Dienstleistungsmanagement Band 2, Einsatzfelder – Akzeptanz – Kundeninteraktionen* (edshbz.99373312395906441). Springer Gabler. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=16ed41e2-8627-39c1-be9c-32e47bff075d>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age [electronic resource]: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies* (iuo.oai.edge.iu.fo-lio.ebsco.com.fs00001148.794ee68b.8ef9.51b8.9bee.5fff59fec205; 1. ed.). W.W. Norton & Company. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=295fe3d4-5374-32d1-989f-df551b2e202e>
- Bulander, R., Kreuzwieser, S., Kimmig, A., Kölmel, B., & Ovtcharova, J. (2022). Robotic Process Automation und Künstliche Intelligenz. *ERP Management*, 18(4), 44–49. https://doi.org/10.30844/erp_22-4_44-49
- Busik, V. (2024). Wie künstliche Intelligenz und Large Language Models die Dermatologie revolutionieren. *Die Dermatologie*, 75(9), 743–746. <https://doi.org/10.1007/s00105-024-05379-8>
- Chatterjee, S., Sundarraj, R. P., & Dutta, K. (2023). Editorial Special Issue: Design Science Research in Information Systems and Technology. *IEEE Transactions on Engineering Management, Engineering Management, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Eng. Manage.*, 70(3), 803–805. <https://doi.org/10.1109/TEM.2023.3235644>
- Dahm, M. H., & Schulz, B. (2024). *Künstliche Intelligenz im Consulting: Handlungsempfehlungen und Zukunftsprognosen für Unternehmensberater*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-45060-1>
- Enholm, I. M., Papagiannidis, E., Mikalef, P., & Krogstie, J. (2022). Artificial Intelligence and Business Value: A Literature Review. *Information Systems Frontiers*, 24(5), 1709–1734. <https://doi.org/10.1007/s10796-021-10186-w>

- Fontaine, T., McCarthy, B., & Saleh, T. (2021). Building the AI-Powered Organization. *Harvard Business Review*, 10–19.
- Fronczek, S., Graf-Pfohl, C., Böhme, C., & Andersen, G. (2024). KI-Implementierung im Unternehmen: Ein Managementkonzept. *Zeitschrift Führung und Organisation*, 93(4), 212–218. <https://doi.org/10.34156/0722-7485-2024-4-212>
- Gentsch, P. (2018). *Künstliche Intelligenz für Sales, Marketing und Service*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19147-4>
- Gökalp, E., & Martinez, V. (2022). Digital transformation maturity assessment: Development of the digital transformation capability maturity model. *International Journal of Production Research*, 60(20), 6282–6302. <https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1991020>
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. The MIT Press. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=138987f9-5609-3627-b1b1-7786845e21e2>
- Haller, S., & Wissing, C. (2022). Bedeutung und Merkmale von Dienstleistungen. In S. Haller & C. Wissing (Hrsg.), *Dienstleistungsmanagement: Grundlagen – Konzepte – Instrumente* (S. 1–37). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36810-4_1
- Hecker, J., & Czachowski, L. (2024). *Künstliche Intelligenz in Deutschland: Perspektiven aus Bevölkerung & Unternehmen (KI & Daten)*. bitkom e.V.
- Heinrichs, C. (2024). KI in der Automatisierung: Effizienz ja, Strategie nein?: Ergebnisse der Studie „Intelligent Process Automation 2024“. *IM + io*, 4, 32–35.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). DESIGN SCIENCE IN INFORMATION SYSTEMS RESEARCH. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Hochkamp, F., Scheidler, A. A., & Rabe, M. (2025). Review of Maturity Models for Data Mining and Proposal of a Data Preparation Maturity Model Prototype for Data Mining. *Computers (2073-431X)*, 14(4), 146. <https://doi.org/10.3390/computers14040146>
- Humble, N., & Mozelius, P. (2023). Design science for Small Scale Studies: Recommendations for Undergraduates and Junior Researchers. *Proceedings of the European Conference on Research Methods for Business & Management Studies*, 87–92. <https://doi.org/10.34190/e-crm.22.1.1702>

- Hüsch, A., Distelrath, D., & Hüsch, T. (2023). *Einsatzmöglichkeiten von GPT in Finance, Compliance und Audit: Vorteile, Herausforderungen, Praxisbeispiele*. Springer Fachmedien.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-41419-1>
- Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020). *COMPETING in THE AGE of AI*. (140216540; Bd. 98). Harvard University. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=98f514d2-8871-3df2-8dad-2e918deaf9c5>
- Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons ; Volume 62, Issue 1, Page 15-25 ; ISSN 0007-6813*. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004>
- Limat, C. (2022). Disruptionspotenzial künstlicher Intelligenz: Ein Reifegradmodell zur Einführung ganzheitlicher KI-Initiativen in Unternehmen. *Wirtschaftsinformatik & Management, 14(1)*, 60–67. <https://doi.org/10.1365/s35764-021-00379-y>
- Mangiapane, M., & Büchler, R. P. (2024). *Modernes IT-Management: Methodische Kombination von IT-Strategie und IT-Reifegradmodell* (2. Auflage). Springer Vieweg.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-43317-8>
- Noymanee, J., Ieewongcharoen, B., & Theeramunkong, T. (2022). Artificial Intelligence Maturity Model for Government Administration and Service. *2022 International Conference on Digital Government Technology and Innovation (DGTi-CON), Digital Government Technology and Innovation (DGTi-CON), 2022 International Conference on*, 66–70.
<https://doi.org/10.1109/DGTi-CON53875.2022.9849184>
- Omol, E. J., Mburu, L. W., & Abuonji, P. A. (2025). Digital Maturity Assessment Model (DMAM): Assimilation of Design Science Research (DSR) and Capability Maturity Model Integration (CMMI). *Digital Transformation and Society, 4(2)*, 128–152. <https://doi.org/10.1108/DTS-04-2024-0049>
- Raiser do Ó, M. (2024). Digitale Transformation: Automatisieren, aber richtig: Prozessautomatisierung, Datenzentralisierung und Anwendungskonsolidierung senken die Kosten und eröffnen neue Wachstumschancen. *Rethinking Finance, 2*, 12–17.

- Ramdhani, Y. L., & Surendro, K. (2022). Development of AI Governance Model in Enterprises Based on CMMI Model Structure. *2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 2022 International Conference on*, 145–150. <https://doi.org/10.1109/ICITSI56531.2022.9970981>
- Renner, D., Reicher, D., & Vancea, C. (2025). *KI im Mittelstand: Chancen, Optimierungen und Neugeschäft*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-46077-8>
- Russell, S. J. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (edsvle.AH39026756). Pearson. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=7bbb4500-62ba-350b-a732-7a3568e1d04e>
- Sarstedt, M., & Wecke, B. (2022). *Skalierung von KI im Marketing und die neue Rolle des CMO*. Springer Fachmedien. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37864-6>
- Schneider, P. (2024). Eine Typologie praktischer Anwendungsfälle generativer KI. *IM + io*, 3, 38–41.
- Shang, ShariS. C., & Lin, S.-F. (2009). Understanding the effectiveness of Capability Maturity Model Integration by examining the knowledge. *Total Quality Management & Business Excellence*, 20(5), 509–521. <https://doi.org/10.1080/14783360902863671>
- Shum, H. H. (2023). Utilising Generative AI in Businesses: Risks and Best Practices. *Business Law International*, 24(3), 215–232.
- Thomas, F. (2024, Oktober 1). Barriers to AI Adoption. *Pharmaceutical Technology Europe*, 36(9). <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=db945d92-4d0d-3597-b94c-e89adbdd7087>
- Thordsen, T., & Bick, M. (2023). A decade of digital maturity models: Much ado about nothing? *Information Systems & E-Business Management*, 21(4), 947–976. <https://doi.org/10.1007/s10257-023-00656-w>
- Tsaih, R.-H., Chang, H.-L., Hsu, C.-C., & Yen, D. C. (2023). The AI Tech-Stack Model: Management and technology challenges of AI-enabled application projects. *Communications of the ACM*, 66(3), 69–77. <https://doi.org/10.1145/3568026>

- Vayena, E., Jobin, A., & Ienca, M. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1, 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Veale, M., & Binns, R. (2017). Fairer machine learning in the real world: Mitigating discrimination without collecting sensitive data. *Big Data & Society*, 4 (2) Pp. 1-17. (2017. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=e4d875e5-438f-3e78-bfe1-e0ca02d51b33>
- Weigand, H., & Johannesson, P. (2023). How to Identify your Design Science Research Artifact. *2023 IEEE 25th Conference on Business Informatics (CBI), Business Informatics (CBI), 2023 IEEE 25th Conference on*, 1–10. <https://doi.org/10.1109/CBI58679.2023.10187511>
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital [electronic resource]: Turning Technology into Business Transformation* (iuo.oai.edge.iu.fo-lio.ebsco.com.fs00001148.3fb2e6d5.c16b.594f.b0d8.5997aa23aa63; 1. Aufl.). Harvard Business Review Press. <https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=71701049-2e96-3987-a0aa-239b659dfa23>
- Wisbey1, O. (o. J.). *Was generative KI und Large Language Models unterscheidet* | *Computer Weekly*. ComputerWeekly.de. Abgerufen 9. Juli 2025, von <https://www.computer-weekly.com/de/tipp/Was-generative-KI-und-Large-Language-Models-unterscheidet>
- Wüst, J. (2025). Vom Experiment zum Erfolgsmodell: Wie Finanzinstitute generative KI richtig skalieren. *Harvard Business Manager*, 2, 4–4.

Anhang mit Verzeichnis

Anhang 1 Interviewleitfaden

Interviewleitfaden für explorative Experteninterviews

Thema der Bachelorarbeit: Entwicklung eines Reifegradmodells zur Steuerung der KI-Implementierung für die Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche: Eine Synthese aus Literaturanalyse und explorativen Experteninterviews mit exemplarischer Modellbewertung und Handlungsempfehlungen.

Ziel des Interviews: Gewinnung praktischer Perspektiven und konkreter Einblicke in die Herausforderungen und erste Lösungsansätze bei der Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche. Die Erkenntnisse dienen als Input für die Entwicklung eines Reifegradmodells.

Geschätzte Dauer: 25-35 Minuten

Einleitung des Interviews (durch Interviewer:in)

- "Sehr geehrte/r Herr/Frau [Name des Interviewpartners],
- vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Mein Name ist [Dein Name], und ich studiere Digital Business an der IU Internationalen Hochschule."
- "Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit der Entwicklung eines Reifegradmodells zur Steuerung der KI-Implementierung für die Prozessautomatisierung in der deutschen Dienstleistungsbranche."
- "Ziel dieses Gesprächs ist es, von Ihrer wertvollen Praxiserfahrung zu profitieren. Ich möchte gerne Ihre Perspektive auf die aktuellen Herausforderungen und erste Lösungsansätze bei der Einführung von KI zur Automatisierung von Prozessen gewinnen. Ihre Einblicke sind ein wichtiger Input für mein Modell."
- "Das Interview wird voraussichtlich 25-35 Minuten dauern. Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt, sodass keine Rückschlüsse auf Ihre Person oder Ihr Unternehmen möglich sind. Die Ergebnisse werden ausschließlich für diese wissenschaftliche Arbeit verwendet."
- "Würden Sie der Durchführung und einer optionalen Audioaufnahme für meine interne Notizen-Erleichterung zustimmen? [Ggf. Einwilligungserklärung zur Unterschrift vorlegen/zusenden]."

Hauptteil des Interviewleitfadens

A. Allgemeine Einordnung & Rolle von KI/Automatisierung im Unternehmen (Kontext)

- Welche Rolle spielt die Digitalisierung allgemein in Ihrem Unternehmensalltag?
- Können Sie uns kurz die Position/Rolle Ihres Unternehmens im Dienstleistungssektor beschreiben und Ihre eigene Funktion in Bezug auf Digitalisierung/KI?
- Welche strategische Bedeutung hat der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und insbesondere die Prozessautomatisierung für Ihr Unternehmen derzeit und in den kommenden 3-5 Jahren?
- In welchen Bereichen oder für welche Prozesse sehen Sie aktuell die größten Potenziale für eine KI-gestützte Automatisierung in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Branche? Können Sie hier konkrete Beispiele nennen?

B. Spezifische Herausforderungen der KI-Implementierung

1. Organisationale Aspekte (Strategie, Prozesse, Ressourcen)

- Welche strategischen oder strukturellen Hürden begegnen Ihnen bei der Implementierung von KI zur Prozessautomatisierung?
 - Mögliche Nachhaker: Haben Sie Schwierigkeiten mit einer klaren KI-Strategie, unklaren Verantwortlichkeiten oder fehlenden Ressourcen?
- Wie gehen Sie damit um, wenn bestehende Prozesse angepasst oder neue Rollen und Kompetenzen durch die KI-Automatisierung erforderlich werden?

2. Technologische Aspekte (Daten, Integration, Skalierung, Sicherheit)

- Welche technologischen Hürden sind bei der Einführung von KI-Automatisierungslösungen in Ihrem Unternehmen am relevantesten?
 - Mögliche Nachhaker: Sind Themen wie Datenqualität, die Integration mit Altsystemen oder die Skalierung von Pilotprojekten relevant?
- Welche Rolle spielen Cybersicherheit und IT-Risikomanagement bei der Planung und Umsetzung Ihrer KI-Automatisierungsprojekte?

3. Kulturelle Aspekte & Mitarbeiterakzeptanz (Ängste, Kompetenzen, Change-Management)

- Welche Auswirkungen hat die KI-Automatisierung auf Ihre Mitarbeiter, und welche Bedenken oder Widerstände nehmen Sie hier wahr?
 - Mögliche Nachhaker: Gibt es Bedenken wie die Angst vor Jobverlust oder mangelndes Vertrauen in die KI-Systeme?
- Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Mitarbeiterakzeptanz zu fördern und die notwendigen Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit KI aufzubauen?

4. Rechtliche & Ethische Aspekte (Datenschutz, Compliance, Transparenz)

- Welche Rolle spielen Datenschutz (z.B. DSGVO) und andere rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. AI Act) bei Ihren KI-Automatisierungsprojekten? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus?
- Wie adressiert Ihr Unternehmen ethische Fragen, wie die Transparenz der KI-Entscheidungen oder die Fairness der Algorithmen? Gibt es dazu interne Richtlinien oder feste Strukturen?

C. Lösungsansätze & Empfehlungen (Input für Modell & Handlungsempfehlungen)

- Basierend auf Ihren Erfahrungen: Welche der genannten Herausforderungen erwiesen sich als am kritischsten oder am schwierigsten zu überwinden?
- Können Sie Best Practices oder "Lessons Learned" aus Ihren bisherigen KI-Automatisierungsprojekten teilen, die Ihnen geholfen haben, diese Hürden zu meistern?
 - Nachfrage: Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, wie das in Ihrem Unternehmen umgesetzt wurde?
- Welche Ratschläge würden Sie einem Dienstleistungsunternehmen geben, das gerade erst mit der KI-Implementierung beginnt?
- Könnten Sie sich ein mehrstufiges Modell vorstellen, das Unternehmen bei diesen Schritten anleitet? Wenn ja, welche Stufen oder Phasen wären für Sie dabei am wichtigsten?

Abschluss des Interviews (durch Interviewer:in)

"Vielen Dank für Ihre Zeit und die äußerst wertvollen Einblicke, Herr/Frau [Name des Interviewpartners]. Ihre Perspektiven sind eine große Bereicherung für meine Bachelorarbeit. Gibt es noch etwas, das Sie gerne ergänzen möchten oder eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die Ihnen aber wichtig erscheint? Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Projekten!"

Anhang 2

Tabelle 3: Praktische Indikatoren Tabelle zum bewerten der aktuellen Reife (eigene Darstellung)

Reifegrad	Strategie & Governance	Daten & Technologie	Prozesse & Automatisierung	Kultur & Kompetenz	Recht & Ethik
Stufe 1: Initial	Wird die Implementierung von KI-Systemen ausschließlich von einzelnen Mitarbeitern oder Abteilungen getrieben? (Ja/Nein)	Liegen die Daten für die Automatisierung in unterschiedlichen, nicht verknüpften Systemen vor? (Ja/Nein)	Werden Prozesse manuell oder nur durch einfache, regelbasierte Skripte automatisiert, die keine KI nutzen? (Ja/Nein)	Gibt es offene Skepsis oder Ängste von Mitarbeitern in Bezug auf KI und deren Auswirkungen auf ihre Rolle? (Ja/Nein)	Existieren keine klaren internen Richtlinien für den Umgang mit KI-Tools? (Ja/Nein)
Stufe 2: Fragmentiert	Wurden erste KI-Pilotprojekte mit begrenztem Scope in einzelnen Abteilungen gestartet? (Ja/Nein)	Werden für Pilotprojekte Daten manuell extrahiert und für die Nutzung durch die KI aufbereitet? (Ja/Nein)	Werden KI-Lösungen nur in nicht-kritischen Teilprozessen wie der E-Mail-Sortierung getestet? (Ja/Nein)	Haben sich erste informelle "KI-Champions" gebildet, die die Technologie im Team vorantreiben? (Ja/Nein)	Werden Datenschutz- und Compliance-Fragen nur ad-hoc und projektbezogen behandelt? (Ja/Nein)
Stufe 3: Etabliert	Existiert eine formal dokumentierte und kommunizierte KI-Strategie, die von der Geschäftsführung getragen wird? (Ja/Nein)	Werden Daten aus allen relevanten Abteilungen in einer zentralen, unternehmensweiten Plattform (Data Lake/Warehouse) gesammelt? (Ja/Nein)	Sind KI-Anwendungen in Kernprozesse integriert und tragen nachweislich zur Wertschöpfung bei? (Ja/Nein)	Gibt es ein strukturiertes Change Management und formelle Schulungen zur Förderung der KI-Kompetenz der Mitarbeiter? (Ja/Nein)	Sind ethische Richtlinien für KI in der Unternehmens-Governance verankert und werden vor Projektstart geprüft? (Ja/Nein)
Stufe 4: Systematisch	Wird die Leistung von KI-Projekten systematisch anhand von quantitativen KPIs gemessen und überwacht? (Ja/Nein)	Werden die Datenqualität und die Korrektheit der Algorithmen (z.B. auf Bias) regelmäßig durch automatisierte Tools überprüft? (Ja/Nein)	Finden sich KI-gestützte Prozesse, die vorausschauende Analysen ermöglichen und sich selbst optimieren? (Ja/Nein)	Ist die „Test-and-Learn“-Mentalität im Umgang mit neuen Technologien fest in der Unternehmenskultur verankert? (Ja/Nein)	Werden die KI-Systeme regelmäßig im Hinblick auf die Einhaltung des EU AI Act und der DSGVO auditiert? (Ja/Nein)
Stufe 5: Optimiert	Dient die KI-Automatisierung als primärer Treiber für die Entwicklung neuer Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle? (Ja/Nein)	Werden prädiktive Analysen zur Steuerung von Geschäftsprozessen in Echtzeit genutzt? (Ja/Nein)	Findet eine aktive Hyperautomatisierung statt, die eine dynamische und autonome Anpassung von Prozessen ermöglicht? (Ja/Nein)	Ist die KI-Kompetenz in der gesamten Unternehmenskultur tief verankert und wird als strategischer Vorteil betrachtet? (Ja/Nein)	Nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein und setzt Standards in der Branche für einen ethisch verantwortungsvollen KI-Einsatz? (Ja/Nein)

Eidesstattliche Erklärung

PRÜFUNGSAMT
IU-FERNSTUDIUM.DE

Anhang C: Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die Abschlussarbeit selbständig und ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe angefertigt habe. Ich habe dabei nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate überprüft wird.

